

Guía para la Implementación del Modelo de
Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la
Actividad Física Para el Desarrollo Sostenible

Curso de Verano

25.06.2025/26.06.2025

Publicado en 2025 por el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID) y el Centro de Investigación en Ciencias del Deporte (CIDE), Universidad Rey Juan Carlos, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

DOI: 10.5281/zenodo.15720589

© Consejo Iberoamericano del Deporte y Centro de Investigación en Ciencias del Deporte (CIDE), Universidad Rey Juan Carlos, 2025

Las designaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican la expresión de opinión alguna por parte del CID ni de la UNESCO sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona, ni de sus autoridades, ni sobre la delimitación de sus fronteras o límites. Las ideas y opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las del CID ni de la UNESCO, ni las comprometen.

Sánchez-García, R., Bauer, R., Jiménez, A. (2025). *Guía para la Implementación del Modelo de Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física Para el Desarrollo Sostenible*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15720589>

Investigador Principal:

Prof. Alfonso Jiménez Gutiérrez

PhD, CSCS, NSCA-CPT, FLF

Este documento ha sido preparado por:

Unidad de Apoyo, Evaluación e Impacto del Plan de Indicadores del Deporte en el Desarrollo Sostenible en Iberoamérica

Dr. Raúl Sánchez-García^{a,b,*}

Dr. Robert Bauer^{a,b}

Dr. Alfonso Jiménez^{a,b}

^a Centro de Investigación en Ciencias del Deporte (CIDE), Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España

^b Consejo Iberoamericano del Deporte

* Autor de correspondencia:

Raúl Sánchez-García

raul.sanchez@urjc.es

Foto de portada:

Slava Auchynnika

Contenido

1. Introducción.....	4
2. Relación deporte y actividad física con los ODS	6
2.1 La necesidad de implementar un modelo de indicadores.....	7
2.2. Comparación entre los principales modelos de indicadores	7
3. Relación del modelo de indicadores con las políticas públicas	12
4. Metodología de evaluación de la calidad de los indicadores y fichas técnicas.....	15
4.1 Metodología de Evaluación de la Calidad de los Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física para el Desarrollo Sostenible	15
4.1.1 Evaluación de los Atributos Técnicos de los Indicadores por parte de los Países	15
4.1.2. Estimación del Valor de los Indicadores y Evaluación de la Información por parte del Equipo Consultor	18
4.2 Fichas técnicas.....	19
4.2.1 Introducción	19
4.2.2. Datos clave de seguimiento del deporte y el desarrollo en Iberoamérica.....	20
4.2.3. Indicadores iberoamericanos del deporte y su impacto en el desarrollo	27
5. Resultados Fase I y II.....	60
5.1 Introducción.....	60
5.2 Resultados	61
5.3 Limitaciones.....	69
5.4 Conclusión	70
6 Referencias.....	71
ANEXO I.....	82

1. Introducción

En la actualidad existe un gran consenso, tanto institucional como académico, sobre el potencial del deporte y la actividad física para lograr el avance en algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados en la agenda 2030. Desde la comunidad internacional se identifica una creciente demanda de modelos de indicadores que den cuenta de cómo el deporte y la actividad física pueden ayudar en la consecución de tales objetivos, sirviendo de orientación a posibles intervenciones desde las políticas públicas para seguir avanzando en esta dirección.

La presente guía versa sobre uno de esos modelos, adaptado al contexto de la región iberoamericana: el **Modelo de Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física para el Desarrollo Sostenible**. El desarrollo del modelo se planteó inicialmente en 2022 por un consorcio de entidades (Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ)) y se ha estado desarrollando a lo largo de dos fases piloto de implementación, en un proceso liderado desde el Centro de Investigación en Ciencias del Deporte de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), con la colaboración del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Hasta la fecha se han llevado a cabo dos fases del estudio piloto para la creación y validación del modelo: la primera fase contó con la participación de los equipos técnicos de Chile, Ecuador y Costa Rica (realizada entre septiembre de 2023 y marzo de 2024) y la segunda fase, con los equipos de Colombia y Perú (realizada entre octubre de 2024 y marzo de 2025).

La implementación práctica del modelo en esas dos fases permitió solidificar la estructura planteada del modelo de indicadores, así como identificar tanto dificultades como buenas prácticas en su consecución.

El **objetivo general** de la presente guía consiste en ofrecer un manual de referencia para informar y formar al personal técnico de distintos países (principalmente de la región iberoamericana) en el modelo iberoamericano de indicadores para que sea capaz de aplicarlo en su país de origen.

Como **objetivos específicos** encontramos los siguientes:

- Transmitir de forma clara qué son los indicadores del modelo propuesto y cómo se relacionan con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), entendiendo qué miden y para qué sirven.
- Mostrar de forma comparativa las características comunes y diferenciadoras del modelo iberoamericano respecto a otros modelos de indicadores existentes.
- Ofrecer formación sobre cómo se calcula cada uno de los doce indicadores, mostrando posibles fuentes de información utilizadas para ello y potenciales dificultades encontradas en su cálculo.
- Trasladar de manera sintética y sistemática los resultados obtenidos a partir de la implementación del modelo de indicadores durante las dos fases del piloto en cinco países de la región (Chile, Ecuador, Costa Rica, Colombia y Perú).
- Exponer el análisis de las políticas públicas en materia deportiva de cada país en relación con los ODS mediante la aplicación del modelo de indicadores.

Los **destinatarios** de esta guía son fundamentalmente (1) los equipos técnicos de los países que trabajan en distinta áreas referidas o afines al ámbito deportivo y la actividad física; (2) personal del ámbito académico cuya investigación verse sobre la relación entre deporte, actividad física y alguno(s) de los ODS. Aun así, no debemos olvidar que la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible a través del deporte incumbe a muy diversos actores sociales, desde autoridades de política pública, deportivas, educativas, organizaciones de la sociedad civil, etc. Por lo tanto, la utilidad de esta guía no

se restringe a los dos colectivos principales nombrados anteriormente como destinatarios prioritarios, sino que tiene un potencial uso por todas aquellas personas interesadas en llevar a cabo acciones e intervenciones de esta índole.

El **contenido** de la guía se desarrolla a lo largo de cuatro grandes bloques temáticos, seguidos del Anexo I.

- El primero de los bloques elabora la relación entre deporte, actividad física y los ODS, realizando así mismo una comparación entre los dos principales modelos de indicadores existentes a nivel internacional;
- el segundo se orienta a la relación entre modelo de indicadores y la evaluación de las políticas públicas;
- el tercero se centra en el aspecto metodológico vinculado a las fichas técnicas de los indicadores;
- el cuarto muestra los resultados debidos a la implementación del modelo en los cinco países que formaron parte de las dos fases del estudio piloto.

El **primer bloque** parte de una revisión bibliográfica acerca de los distintos estudios académicos que vinculan actividad físico-deportiva con los ODS o con alguno de ellos de forma específica, estando el ámbito de la salud (ODS 3) claramente sobre representado en esta cuestión. Lo hace además fijando esa relación mediante datos vinculados a los países de la región iberoamericana. Continúa este bloque recogiendo la demanda internacional, verbalizada por ejemplo en el Plan de Kazan de 2017 (UNESCO, 2017), sobre la necesidad de generar modelos de indicadores que puedan medir el avance hacia la consecución de los ODS a partir del deporte y la actividad física. A continuación, se muestran y comparan brevemente los dos modelos de calado internacional que existen en la actualidad: el modelo desarrollado por la Common Wealth (Sherry et al., 2019) y el modelo de indicadores iberoamericano, destacando la necesidad de adaptar cada modelo a la realidad específica del contexto en el que queremos intervenir.

El **segundo bloque** aborda la relación entre el modelo iberoamericano de indicadores y la evaluación de las políticas públicas llevadas a cabo por los países en materia deportiva y de actividad física para la consecución de los ODS. En este sentido, los indicadores pueden ser utilizados para mostrar la alineación política y la eficiencia política, así como la relación entre ambas, en cada país. Vinculado a este segundo bloque encontramos el Anexo I, que muestra un ejemplo de cómo sería ese análisis evaluativo de las políticas públicas en el ámbito específico de igualdad de género (ODS 5), considerado en el modelo mediante tres indicadores concretos.

El **tercer bloque** desarrolla los aspectos metodológicos del modelo iberoamericano de indicadores. Para ello muestra: (1) la metodología de evaluación de la calidad de los indicadores y (2) las fichas técnicas de los indicadores, en las cuales se especifica la definición precisa de cada indicador, su modo de cálculo, los criterios de validación, las fuentes de información relevantes y las referencias conceptuales.

El **cuarto bloque** muestra de forma sintética los resultados obtenidos a partir de la aplicación del modelo iberoamericano de indicadores en los cinco países que formaron parte del estudio piloto, desarrollado en dos fases: Fase I (Chile, Ecuador, Costa Rica) y Fase II (Colombia y Perú). La muestra de tales resultados deja constancia de las fortalezas, pero también de las dificultades y las áreas de mejora por parte de los países de la región a la hora de poder obtener datos fiables referidos a los distintos indicadores del modelo.

2. Relación deporte y actividad física con los ODS

En la actualidad, la participación deportiva se reconoce como una intervención clave para mejorar los resultados de salud, tanto física como mental, así como mejoras en la calidad de vida. Los efectos positivos de la actividad física regular y el deporte en la salud son significativos, reduciendo potencialmente el riesgo de mortalidad por cualquier causa, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, así como la incidencia de enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, hipertensión, diabetes tipo 2, cáncer (de colon, mama, vejiga, endometrio, estómago, esófago y riñón), demencia y depresión (Downward et al., 2015; Eather et al., 2023; Lopez-Jaramillo et al., 2022; Lee et al., 2012; Malm et al., 2019; Mills et al., 2019; Vancampfort et al., 2017; OMS, 2018). Por el contrario, la inactividad tiene efectos perniciosos para los individuos y los sistemas de salud responsables de su asistencia (Costa Santos et al., 2023; Katzmarzyk et al., 2019, 2022, Lee et al., 2012).

Tomando estas cuestiones en consideración, deberíamos ser conscientes de la gravedad del asunto en regiones como América Latina, donde diversos estudios apuntan a que el 39% de los adultos y el 85% de los adolescentes no alcanzan los niveles recomendados de actividad física (Aguilar-Farias et al., 2018; Ferrari et al., 2020; Guthold et al., 2018). Además, las investigaciones indican importantes disparidades de género en los niveles de actividad física. Un estudio exhaustivo con más de 200.000 niños y adolescentes latinoamericanos reveló que los niños tienen más probabilidades de alcanzar los 60 minutos diarios de actividad física moderada a vigorosa recomendados por la Organización Mundial de la Salud, en comparación con las niñas (Brazo-Sayavera et al., 2021). Entre los adultos, los hallazgos del Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud (ELANS) indican que los hombres realizan mayor cantidad de actividad física moderada a vigorosa y actividad física general, en comparación con las mujeres. La prevalencia de inactividad física fue notablemente mayor entre las mujeres (47,7%) que entre los hombres (33,0%; Ferrari et al., 2020).

Asimismo, un estudio de la Red Sudamericana de Actividad Física y Sedentarismo (SAPASEN), que analizó la actividad física y el sedentarismo en seis países sudamericanos, reveló que los hombres eran más activos en actividades de ocio y laborales, mientras que las mujeres realizaban más actividad física relacionada con el transporte. A pesar de esto, las mujeres presentaron tasas generales más altas de inactividad física. Además, un mayor nivel educativo se relacionó con niveles más bajos de actividad física entre los hombres y los adultos más jóvenes, pero esta asociación no se observó en las mujeres ni en los adultos de mediana edad y mayores (Werneck et al., 2019).

Más allá de los beneficios para la salud descritos, la actividad física y el deporte pueden contribuir al desarrollo nacional al empoderar a las poblaciones vulnerables, así como al promover la educación, la inclusión social y la paz (Ruíz et al., 2019; Dudfield, 2018). Como tal, con respecto a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la actividad física y el deporte pueden contribuir a alcanzar al menos diez de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ISPAH, 2017; Salvo et al. 2021; UNESCO 2015; OMS, 2018). Es decir, la actividad física y la práctica deportiva contribuyen a mejorar los resultados de salud a través de la reducción de enfermedades no transmisibles y la mejora de la salud mental (ODS 3; UNESCO, 2015) y se asocia a mejores resultados educativos (ODS 4). Además, las políticas deportivas tienen el potencial de reducir la discriminación de género (ODS 5), impactar positivamente en el trabajo decente y el crecimiento económico (ODS 8) y promover la inclusión social, económica y política (ODS 10). Asimismo, las estrategias de actividad física centradas en los desplazamientos activos pueden ayudar a lograr sistemas de transporte sostenibles (ODS 11) y pueden fomentar el consumo sostenible y la sostenibilidad ambiental (ODS 12 y 13). Además, muchas estrategias de deporte y actividad física promueven indirectamente el uso adecuado y la conservación de la tierra (ODS 15) y

pueden ayudar a reducir la violencia y los conflictos (ODS 16) (González et al., 2025a; ISPAH, 2017; UNESCO, 2017, 2021, 2023; OMS, 2018).

Como hemos podido comprobar, en la actualidad los diversos organismos internacionales tienen pleno convencimiento sobre cómo el deporte y la actividad física pueden constituirse en una poderosa herramienta para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que se recogen en la Agenda 2030. Más aún, en regiones como Iberoamérica, donde el deporte aparece como un valor sociocultural de gran calado, indispensable para acometer dicha tarea (Ruíz et al., 2019).

2.1 La necesidad de implementar un modelo de indicadores

Como fruto de ese reconocimiento sobre el papel del deporte en relación con los ODS se desarrolló por parte del MINESP el Plan de Acción de Kazán (UNESCO, 2017) que incluye cinco acciones clave y que, de forma específica, en la acción 2 remite a: “formular indicadores comunes para medir la contribución de la educación física, la actividad física y el deporte a los ODS y las metas prioritarias”. Asimismo, el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz (2018-2020) (ONU, 2016), en su línea de acción 4 hace hincapié en el establecimiento de protocolos de estándares y métodos de medición para fortalecer la capacidad nacional en materia de estadística y los sistemas de seguimiento a fin de asegurar que se disponga de datos relacionados con el deporte de alta calidad, accesibles y debidamente desagregados.

La generación de indicadores es fundamental, ya que proporcionan información de calidad, fiable y relevante sobre la situación actual y el progreso hacia los objetivos, lo que permite una mayor precisión en la planificación y ejecución. Además, aseguran que la toma de decisiones se base en datos relevantes.

2.2. Comparación entre los principales modelos de indicadores

Actualmente, existen dos modelos propuestos que permiten la comparación internacional a nivel nacional.¹ El primero fue propuesto por la Commonwealth (CW en adelante) (Hatton et al., 2019), como un enfoque para medir y evaluar la contribución del deporte y la actividad física a los ODS. Más recientemente (entre agosto de 2022 y mayo de 2023), la alianza compuesta por el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) lideró un proceso participativo que generó un modelo de doce indicadores de Deporte y Desarrollo para la región iberoamericana (IB en adelante). Posteriormente, la Universidad Rey Juan Carlos se integró en el consorcio como responsable de la evaluación del impacto del proyecto, su validación y su desarrollo estructural, liderando la validación inicial del modelo mediante un estudio piloto de dos fases: entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, se completó la primera implementación a nivel nacional de estos indicadores en tres países de la fase 1 (Chile, Costa Rica y Ecuador) y entre octubre de 2024 y marzo de 2025 se completó la implementación en dos países de la fase 2 (Colombia y Perú).

¹ El Global Observatory for Physical Activity (GoPA!) ha llevado a cabo algunos estudios comparativos internacionales mediante la utilización de algunos indicadores (Ramírez Varela et al., 2021), si bien no presenta un modelo desarrollado como los dos de los que hablamos. Asimismo, estudios como el de Campillo-Sánchez et al. (2021) proponen modelos de indicadores a nivel subnacional para evaluar cómo las diferentes comunidades autónomas españolas alinean sus políticas con los ODS. Los autores encontraron importantes desigualdades entre territorios en relación con los indicadores seleccionados, lo que se traduce en un porcentaje dispar de cumplimiento de los diferentes ODS.

La primera diferencia significativa por destacar entre ambos modelos se refiere a que mientras en el CW existen tres niveles de indicadores, en el IB solo existe un nivel, en el que, además de los indicadores encontramos cuatro datos clave. De los tres niveles del modelo CW el primero se refiere a un ámbito de comparación internacional, si bien las mediciones son nacionales; el segundo se refiere de forma más específica a los alineamientos preferidos de región o el país respecto a los ODS y puede contar con mediciones nacionales, regionales o locales; y el tercero, programático, se refiere a intervenciones a partir de proyectos (Hatton et al., 2019,40). De esos tres, el único que tiene indicadores comparables con el modelo IB es el del primer nivel, el de ámbito nacional. Realizando por tanto la comparativa del nivel 1 de CW y el único nivel existente en el modelo IB, encontramos que hay indicadores totalmente iguales, parcialmente iguales o distintos (véase Tabla 1, ordenada según código de colores donde verde se refiere a igualdad total, amarillo a igualdad parcial y rojo a diferencia entre los modelos). De forma específica encontramos lo siguiente:

- Hay cuatro indicadores CW e IB que son totalmente iguales: porcentaje de gasto público en deporte; porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al Producto Interior Bruto; porcentaje de escuelas que imparten número mínimo de minutos de educación física recomendados; y porcentaje de mujeres en puestos directivos en la entidad nacional del deporte.
- Hay siete indicadores CW y cinco IB que tienen una similitud parcial, lo que quiere decir que, o bien solo coinciden en alguna parte de la información que recaba el indicador o bien un indicador de un modelo es desarrollado mediante más de un solo indicador en el otro. Estos indicadores tienen que ver con porcentaje de gasto público en deporte vinculado a los ODS, educación física de calidad en las escuelas según UNESCO, porcentaje de población activa (que en el caso CW no está desagregada por género, edad o discapacidad y en el caso IB sí se pide tal desagregación, lo que permite por ejemplo calcular la brecha de género o discapacidad) y el porcentaje de presupuesto vinculado a programas para discapacidad.
- Hay siete indicadores del modelo CW que no están incluidos en el modelo IB y se refieren: a la percepción subjetiva de población sobre la importancia de la actividad física (ODS 3); al % de la política deportiva que se alinea con los ODS; al cambio climático (ODS 12 y 13); a la integridad de los participantes (ODS 10 y 16); al mercado laboral deportivo (ODS 8); al urbanismo y ciudades activas (ODS 11). Por su parte, hay tres indicadores del modelo IB que no están incluidos en el modelo CW: porcentaje de muertes relacionadas con inactividad física (ODS 3); presupuesto para programas de género y deporte (ODS 5); presupuesto para programas paz y convivencia (ODS 16).

Tabla 1. Comparación de indicadores en el modelo CW e IB

CW (18 indicadores)	IB (12 indicadores)
1l. % del presupuesto nacional dedicado a la inversión en la contribución del deporte, la educación física y la actividad física a los planes nacionales de desarrollo y los ODS.	1. Porcentaje del presupuesto público asignado a la entidad nacional para el deporte y la actividad física.
1q. % de gasto público en el deporte.	
1b. % de la contribución del deporte, el acondicionamiento físico y la recreación activa al PIB.	2. Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al Producto Interior Bruto.
1m. % de mujeres en cargos de presidencia, miembro del consejo o directora ejecutiva de organizaciones deportivas.	8. Porcentaje de mujeres en puestos directivos en la entidad nacional del deporte.
1f. % de escuelas que afirman impartir total o parcialmente educación física de calidad según la definición de las directrices de políticas sobre educación física de calidad de la UNESCO.	5. Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física.
1g. % de escuelas que afirman impartir un número mínimo de minutos de educación física (120/180 minutos semanales dependiendo del curso).	
1a. % de población suficientemente activa físicamente.	
1e. % de población que practica con cierta regularidad deporte, acondicionamiento físico y recreación activa.	3. Porcentaje de población suficientemente activa físicamente desagregado por géneros y edad.
1h. % de mujeres que practican activamente deporte, acondicionamiento físico y recreación activa.	6. Porcentaje de estudiantes de nivel escolar suficientemente activos físicamente desagregado por géneros.
1n. % de órganos nacionales de deporte financiados que han invertido en una estrategia de inclusión de personas con discapacidad en el deporte.	9. Brecha porcentual de género en el porcentaje de población suficientemente activa físicamente.
1i. % de personas con discapacidad que practican activamente deporte, acondicionamiento físico y recreación activa.	10. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de personas con discapacidad.
	11. Brecha por discapacidad en el porcentaje de población suficientemente activa físicamente.

1c. % de población que afirma que practicar deporte, acondicionamiento físico y recreación activa tiene repercusiones positivas en ellos mismos, sus familias o comunidades	4. Porcentaje de muertes relacionadas con la inactividad física.
1d. % de los objetivos nacionales en materia de políticas de deporte armonizadas con las metas prioritarias de los ODS.	7. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros.
1j. Cambio porcentual anual en 1) la huella de carbono y 2) la tasa de reciclaje de a) grandes instalaciones deportivas y b) eventos nacionales.	12. Porcentaje de programas de gobierno que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia.
1k. % de órganos nacionales de deporte financiados que han adoptado políticas formales para proteger la integridad del deporte y a los participantes.	
1o. % de 1) grandes instalaciones deportivas y 2) eventos nacionales con estrategias en funcionamiento para adaptarse a los efectos adversos del cambio climático, promover la resiliencia al clima y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.	
1p. % de empleados en los sectores del deporte, el acondicionamiento físico y las actividades recreativas (ocio).	
1r. % de superficie edificada de las ciudades dedicada a espacios abiertos de uso público para el deporte, el ocio y la recreación activa	

Nota: color verde implica indicadores totalmente iguales en ambos modelos; color amarillo implica indicadores parcialmente iguales; color rojo implica indicadores distintos en ambos modelos; Fuente: adaptado de Hatton et al. (2019)² y CID (2025h)³.

² Hatton, D., Sanders, B., Smith, K., Lindsey, I., Dudfield, O., & Armstrong, M. (2019). *Measuring the contribution of sport, physical education and physical activity to the Sustainable Development Goals. Toolkit and model indicators*. Commonwealth Secretariat.

³ Consejo Iberoamericano del Deporte. (2025h). *Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física Para el Desarrollo Sostenible: Fichas Técnicas de la Fase 1*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15126424>

A partir del análisis comparativo, podríamos concluir lo siguiente:

- 1) Es muy destacable como en el modelo CW aparecen indicadores de percepción subjetiva, indicadores vinculados al impacto medioambiental, indicadores vinculados al mercado laboral deportivo, indicadores sobre ciudades activas e indicadores vinculados a la integridad de los participantes. Ninguno de estos indicadores aparece en el modelo IB, pero sería pertinente explorar la posibilidad de implementarlos en futuras iteraciones del modelo.
- 2) En el caso del modelo IB, su punto fuerte es la desagregación de los indicadores según diversas características poblacionales (género, edad, discapacidad), lo que permite tener datos mucho más precisos a la hora de evaluar políticas y programas dirigidos a grupos diana específicos, y por tanto poder mejorar la eficiencia de tales propuestas.

Como conclusión fundamental vinculada a este apartado podríamos subrayar la necesidad de utilizar modelos adaptados de forma específica al contexto de la región en la que se quiere aplicar. Mientras que el modelo de la Common Wealth presentaba un alto grado de desarrollo y detalle (3 niveles; más de 100 indicadores), es poco operativo en su aplicación al contexto de países no pertenecientes a la Common Wealth. Por el contrario, el modelo iberoamericano contenía un menor grado de detalle (1 nivel con 12 indicadores), pero una mayor operatividad a la hora de aplicarlo en el contexto de los países de la región iberoamericana.

3. Relación del modelo de indicadores con las políticas públicas

La Declaración de Berlín de 2013 enfatizó la importancia de las políticas deportivas para promover el desarrollo sostenible a través del deporte (UNESCO, 2013). Fue adoptada por la Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios Responsables de la Educación Física y el Deporte (MINEPS) y la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte. Para implementar dicha política, se desarrolló el Plan de Acción de Kazán (PAK) para garantizar que el deporte contribuya a los ODS. El KAP fue respaldado por 116 países miembros de la UNESCO en 2017 (UNESCO, 2017). El PAK consideró que las políticas eran de suma importancia para eliminar las desigualdades en el acceso al deporte, la actividad física y la recreación. Sin embargo, abordar las políticas deportivas y los ODS requiere considerar la relación entre la coherencia, la alineación y la eficiencia de las políticas.

Como destacan Lindsey y Darby (2019), es necesaria la coherencia política para fomentar las contribuciones del deporte a los diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La coherencia política implica tanto eliminar inconsistencias (conflictos o debilitamiento mutuo entre diferentes políticas) como generar interacciones sinérgicas entre políticas para lograr objetivos generales, tanto verticalmente (entre políticas internacionales, nacionales y subnacionales) como horizontalmente (entre agentes sociales como la sociedad civil, organizaciones privadas e instituciones del sector público) (Hickmann, 2021; Weiland et al., 2021). Varios estudios (Zeng et al., 2020; Biermann et al., 2022; Hickmann et al., 2024; van Zanten y Putintseva, 2025) destacan el dilema existente entre el desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad ambiental en las políticas actuales que trabajan hacia los ODS, lo que implica una falta de coherencia política.

No obstante, esta búsqueda de coherencia en las políticas deportivas a ambos niveles requiere inicialmente una evaluación sistemática de la alineación de las políticas con los ODS a diferentes niveles. Esta demanda ha sido asumida por organizaciones internacionales como la Commonwealth (CW de ahora en adelante), que ha estado trabajando en el vínculo entre el deporte y el desarrollo sostenible (Dudfield y Dingwall-Smith, 2015; Kay y Dudfield, 2013; Lindsey y Chapman, 2017). Además, la CW ofreció un primer análisis de las políticas deportivas públicas con respecto a los ODS. Sherry et al. (2019) compararon las políticas deportivas públicas de 40 países en todo el mundo, incluyendo países miembros y no miembros de la CW. Su objetivo era evaluar el grado de alineación de la política deportiva nacional con los ODS y la intencionalidad de esta alineación a partir de la documentación de la política deportiva nacional. Mediante un análisis de contenido cuantitativo y cualitativo de documentos oficiales vinculados a estas políticas públicas, los autores encontraron una gran disparidad entre los países en cuanto a su alineación con los ODS, que oscilaba entre el 76 % (Australia) o el 75 % (Japón) y el 0 % (Guyana y Colombia). En general, los países de la Commonwealth presentaron una alineación mucho mayor que los países no pertenecientes a ella, con una brecha especialmente notable en los ODS 4, 8, 10 y 16. Sorprendentemente, sin embargo, se observó una diferencia casi imperceptible debido a la categorización económica: las economías desarrolladas y en desarrollo presentaron una frecuencia general muy similar de alineación de los ODS con las políticas públicas.

Llegados a este punto, se debe realizar una advertencia sobre la necesidad de utilizar herramientas sensibles a contextos específicos para evaluar las políticas en diferentes regiones/países del mundo. Existe una discrepancia relevante entre los resultados presentados por el análisis de la Commonwealth (Sherry et al., 2019) y el estudio de Mejía Grueso et al. (2024) con respecto a la alineación de políticas de varios países latinoamericanos. Mientras que Sherry et al. (2019) presentan un 0% de alineación en el caso de Colombia, Mejía Grueso et al. (2024) sugieren que Colombia presenta un alto grado de coherencia de políticas entre el nivel nacional y subnacional y, a pesar de los problemas estructurales

para la implementación, existen acciones intersectoriales que combinan políticas de actividad física dentro de otras políticas en varios sectores. Además, Graeff et al. (2021) concluyeron que los formuladores de políticas colombianos eran conscientes de la relación entre el deporte y los ODS. Por lo tanto, es poco probable que los documentos de políticas colombianos no se refieran a la consecución de los ODS en cierta medida, algo que el análisis de Sherry et al. (2019) parecía sugerir. Esta discrepancia en los resultados puede derivar del método de evaluación del modelo CW, diseñado en su origen para países que ya se encuentran bajo su área de influencia, lo que hace que se generen informes que se ajustan a la información detectada por la herramienta de medición.

Para adaptarse al contexto iberoamericano, la propuesta del modelo de indicadores IB difiere de la llevada a cabo por la Common Wealth (Sherry et al., 2019). En nuestro caso, tras analizar la realidad del contexto iberoamericano y desarrollar en nuestro modelo 12 indicadores (González et al., 2025), decidimos utilizar los indicadores para la evaluación de políticas públicas respecto a la consecución de los ODS.

La relevancia de los modelos de indicadores reside no solo en el diagnóstico que se pueda hacer sobre la situación de las políticas públicas de un país sino en la capacidad de informar y ayudar a desarrollar políticas públicas para la consecución de los ODS. La ventaja de utilizar indicadores precisos es que son capaces de relacionar políticas deportivas nacionales con las tendencias de comportamiento de la población con lo cual pueden proporcionar no solo una evaluación sino una guía de actuación de las políticas públicas a lo largo del tiempo.

Si bien los estudios que evalúan la alineación o la coherencia de las políticas son interesantes, estos deben complementarse con el análisis de su eficiencia (Hickmann et al., 2024). Para ello, los modelos de indicadores son esenciales, ya que los indicadores pueden concebirse como marcadores indirectos (proxies) de la eficacia de las políticas (van Zanten y Putintseva, 2025).

El modelo de indicadores IB no solo permite a los países recopilar datos periódicos, estandarizados y comparables sobre el impacto del deporte en diferentes dimensiones del desarrollo sostenible, sino que también ayuda a evaluar las políticas relacionadas con el deporte para identificar áreas de mejora (Figura 1).

Figura 1. Relación entre el desarrollo del Modelo de Indicadores IB y el análisis de políticas públicas (alineación política, coherencia política, eficiencia política) en cinco países de la región Iberoamericana: Chile, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Perú.

El modelo de Indicadores IB es clave para el análisis de la alineación y la eficiencia de las políticas en los países de la región, así como la relación entre ambas. Los indicadores actúan simultáneamente como (a) índices de los ODS (reduciendo la complejidad de 17 objetivos de los ODS y 169 metas asociadas a 12 indicadores en el modelo IB), lo que permite evaluar la alineación de las políticas; y (b) marcadores indirectos de la eficiencia de las políticas (van Zanten & Putintseva, 2025). El modelo de indicadores IB facilita además una manera sencilla y eficiente de relacionar la alineación de políticas y la eficiencia de las políticas, ofreciendo un diagnóstico rápido y sencillo que ayuda a mejorar y orientar las políticas públicas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible propuestos en la Agenda 2030.

A pesar de que la presentación de los hallazgos (Sánchez-García et al., 2025a) no entra dentro del contenido específico de esta guía, hemos introducido a modo de ejemplo en el Anexo I un análisis de la relación entre la alineación política y la eficiencia política de las políticas deportivas que impulsan el ODS 5 (igualdad de género) en cinco países de la región iberoamericana (Chile, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Perú) utilizando aquellos indicadores del Modelo IB que se refieren al ámbito de género. De este modo se pretende vislumbrar la potencial utilidad del modelo para la evaluación y mejora de las políticas públicas en la región.

4. Metodología de evaluación de la calidad de los indicadores y fichas técnicas

Este **tercer bloque** desarrolla los aspectos metodológicos del modelo IB de indicadores. En un primer momento (4.1) muestra la metodología de evaluación de la calidad de los indicadores. A continuación, presenta (4.2) las fichas técnicas de los indicadores, en las cuales se especifica la definición precisa de cada indicador, su modo de cálculo, los criterios de validación, las fuentes de información relevantes y las referencias conceptuales (para más información, véase Sánchez-García et al., 2025b).

4.1 Metodología de Evaluación de la Calidad de los Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física para el Desarrollo Sostenible

Este apartado presenta los métodos empleados para evaluar la calidad de los indicadores iberoamericanos de deporte y actividad física para el desarrollo sostenible. Se refiere a un proceso en dos fases: (1) evaluación de los atributos técnicos de los indicadores por parte del equipo de trabajo designado por país; (2) evaluación de la estimación del valor de los indicadores por parte del equipo consultor del Consorcio (analistas e investigadores independientes de la Universidad Rey Juan Carlos).

4.1.1 Evaluación de los Atributos Técnicos de los Indicadores por parte de los Países

Para garantizar que los indicadores iberoamericanos de deporte y actividad física para el desarrollo sostenible hayan sido comprendidos por los países participantes en la segunda fase del estudio, y que los indicadores sean verdaderamente relevantes para medir el deporte y la actividad física para el desarrollo sostenible, los países deben evaluar los atributos técnicos de los indicadores.

Se proporciona a los países una plantilla de evaluación de los indicadores siguiendo los estándares del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México (CONEVAL, 2023). Dichas normas regulan y coordinan la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social, y de las políticas, programas y acciones que llevan a cabo los organismos públicos, como los Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social (CONEVAL, 2024), incluidos los de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, Cultura Física y Deportes, organismo rector del deporte en México.

Si bien el modelo de evaluación presentado en nuestro estudio se alinea con lo propuesto en otros documentos de referencia, como el realizado por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA, 2004), que fue utilizado por la Commonwealth (Sherry et al., 2019) en su propuesta para evaluar indicadores sobre el papel de la actividad física y el deporte en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, el uso y adaptación del documento del CONEVAL para evaluar nuestra propuesta de indicadores tiene la ventaja de estar más alineado y adecuado al contexto de la región iberoamericana.

Por lo tanto, siguiendo las directrices de CONEVAL (2023), se incluyeron cuatro criterios de evaluación: uno relacionado con una valoración global (claridad) y tres criterios más específicos (factibilidad, pertinencia temática, y economía). Como adaptación particular para este estudio, se incluyó una escala Likert de cinco puntos para cada una de las afirmaciones relacionadas con los criterios para permitir una mayor discriminación en la valoración de los indicadores. Según Sullivan y Artino (2013), las respuestas de la escala Likert deben diseñarse de tal manera que generen datos de intervalo, no solo datos ordinales, para mejorar el análisis posterior.

Considerando esto y siguiendo las recomendaciones de Vagias (2006) para la creación de escalas Likert, se incluyeron cinco posibles respuestas con cinco valores asociados:

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo

El equipo de trabajo de cada país calculará una puntuación numérica para cada criterio durante la evaluación de los indicadores. La siguiente sección proporciona una descripción de cada criterio de evaluación y los respectivos enunciados vinculados.

Claridad

Un indicador es claro cuando no hay dudas sobre lo que pretende medir. Es decir, el nombre del indicador es autoexplicativo y consistente con el método de cálculo, y la descripción de las variables utilizadas permite a cualquier persona comprender los términos y conceptos aplicados (CONEVAL, 2023, p.12). En la Tabla 2 se describen los enunciados para evaluar el criterio de claridad de los indicadores.

Tabla 2. Enunciados para evaluar la claridad de los indicadores

Enunciado	Respuesta y valor	Explicación
El nombre del indicador se explica por sí mismo (expresa correctamente la unidad de medida, no utiliza siglas o las define con precisión).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 	
La definición del indicador es consistente con su nombre.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 	
La definición del indicador es consistente con su fórmula de cálculo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 	
Las unidades de medida de las variables en la fórmula de cálculo del indicador son consistentes.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 	

Factibilidad técnica

Un indicador se considera técnicamente factible cuando el método de cálculo y las fuentes de información son tales que el indicador puede ser estimado efectivamente con los recursos humanos, financieros, materiales e informativos disponibles, entre otros (CONEVAL, 2023, p.17). En este caso, se refiere a los recursos disponibles para el organismo rector nacional del deporte o los miembros del gobierno involucrados en el cálculo de los indicadores; o, a falta de tales recursos, que el esfuerzo requerido para su estimación no represente una carga extraordinaria. En la Tabla 3 se muestran los enunciados para evaluar el criterio de factibilidad técnica de los indicadores.

Tabla 3. Enunciados para evaluar la factibilidad técnica de los indicadores

Enunciado	Respuesta y valor	Explicación
Actualmente, las fuentes de información para calcular el indicador están disponibles en el organismo rector del deporte nacional o en fuentes oficiales del gobierno.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 	
Si las fuentes de información para calcular el indicador no están disponibles actualmente en el organismo rector del deporte nacional o en fuentes oficiales del gobierno, sería posible generarlas sin requerir recursos humanos o materiales extraordinarios por parte del gobierno.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 	

Pertinencia temática

Un indicador es temáticamente pertinente cuando proporciona información que es relevante para un tema de orden superior (CONEVAL, 2023, p.17) u objetivo estratégico de las políticas para el deporte o la actividad física. Por ejemplo, el indicador tiene pertinencia temática si proporciona información sobre las brechas de género en la práctica deportiva y uno de los objetivos de la política deportiva es específicamente reducir las brechas de género en el acceso al deporte y la actividad física. En la Tabla 4 se muestra el enunciado para evaluar el criterio de pertinencia temática de los indicadores.

Tabla 4. Enunciado para la evaluación de la pertinencia temática de los indicadores

Enunciado	Respuesta y valor	Explicación
El indicador aborda una temática relacionada con los objetivos de las políticas o programas de deporte, actividad física, o educación física.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 	

Economía

Un indicador se considera económico si el beneficio de generar la información supera el coste económico o humano requerido para calcularla. También es apropiado comparar el coste de generación del indicador con el presupuesto anual del ente rector nacional del deporte (CONEVAL, 2023, p.17). En la Tabla 5 se presenta el enunciado para evaluar el criterio de economía de los indicadores.

Tabla 5. Enunciado para evaluar la economía de los indicadores

Enunciado	Respuesta y valor	Explicación
La utilidad del indicador para medir la contribución del deporte, la actividad física, o la educación física al logro de un objetivo de desarrollo sostenible justifica el coste o esfuerzo asociado a su cálculo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 	

4.1.2. Estimación del Valor de los Indicadores y Evaluación de la Información por parte del Equipo Consultor

Para realizar la estimación del valor de cada indicador y la evaluación de las fuentes de información (véase siguiente apartado 3.2 fichas técnicas), se utilizarán archivos Excel en línea puestos a disposición de los países. En estas fichas, el equipo consultor del Consorcio (analistas e investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos) validará y retroalimentará la información generada por los países. El contenido de estos archivos servirá como base para la elaboración de las fichas técnicas de los indicadores y para mantener un registro detallado del proceso de revisión y validación de la información proporcionada por los países.

Para la validación de la información, el equipo consultor del Consorcio determinará si la información registrada por los países corresponde a la contenida en los documentos proporcionados como fuentes de información y si se trata de fuentes oficiales que cumplan con estándares técnicos internacionales. Esta evaluación realizada por el equipo consultor se alinea con las recomendaciones sobre resultados estadísticos proporcionadas por el Sistema Estadístico Europeo (2019) en relación con los principios de relevancia, precisión y confiabilidad, coherencia, comparabilidad y accesibilidad. Adicionalmente, el equipo consultor validará que la estimación del valor de los indicadores corresponda a lo establecido en el documento guía de las fichas técnicas de cada indicador.

4.2 Fichas técnicas

4.2.1 Introducción

Las fichas técnicas de los indicadores describen de manera detallada las principales características o atributos técnicos de los indicadores y facilitan su correcta interpretación, implementación y escalabilidad. La ficha técnica es esencial para poder replicar el cálculo de los indicadores, conocer sus alcances, fomentar la discusión entre expertos y promover la transparencia de la información.

Los principales campos de información que contienen las fichas técnicas son: definición, justificación, método de cálculo, unidad de medida, año, periodicidad, cobertura geográfica, fuentes de información y conceptos utilizados, entre otros.

Las fichas técnicas fueron construidas a partir del intenso trabajo colaborativo de medio año entre los equipos técnicos del Consorcio del Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), UNESCO, la Cooperación Alemana para el Desarrollo - GIZ, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Universidad Rey Juan Carlos.

Las fichas técnicas que se presentan corresponden a aquellos datos clave e indicadores donde fue posible identificar fuentes de información fiables y transparentes durante el proceso de implementación del piloto de los indicadores. Sin embargo, el país puede extenderlas a otros indicadores y utilizarlas para fortalecer sus procesos de medición y seguimiento en el ámbito del deporte y la actividad física.

La descripción del valor de los indicadores y su análisis, así como los hallazgos y lecciones aprendidas durante el proceso de implementación del piloto, pueden consultarse en los documentos de *Informe País* e *Informe de resultados y lecciones aprendidas* de los cuales este documento resulta complementario.

4.2.2. Datos clave de seguimiento del deporte y el desarrollo en Iberoamérica

1. Existe una encuesta nacional reciente sobre la práctica deportiva y actividad física desagregada por géneros y grupos de edad.

Ficha técnica del dato

Nombre del dato	Existe una encuesta nacional reciente sobre práctica deportiva ¹ y actividad física ² desagregada por géneros y grupos de edad.
Justificación	Es fundamental disponer de datos representativos y confiables para sustentar el diseño de políticas para el deporte y la actividad física. En específico, disponer de una encuesta nacional sobre práctica deportiva y actividad física, desagregada por géneros y grupos de edad, es el primer paso para construir indicadores básicos confiables como el porcentaje de población suficientemente activa físicamente y sus brechas de género o entre grupos etarios.
Método de cálculo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Variable categórica con tres posibles valores: Sí, No, Parcialmente. ▪ En caso de señalarse “Sí”, se deberán cumplir con todos los criterios de validación. Si se cumple alguno de los criterios deberá señalarse “Parcialmente” y si no se cumple ningún criterio indicarse “No”.
Criterios de validación	<p>Criterios de validación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La encuesta no debe tener una antigüedad mayor de 5 años. ▪ La encuesta deberá sustentarse en una muestra probabilística representativa de la población de estudio (incluyendo subgrupos de interés)³. ▪ La encuesta deberá tener representatividad nacional, al menos, para mujeres y hombres de tres grupos de edad: personas menores de 18 años, 18 a 64 años, y personas mayores de 65 años. ▪ El diseño conceptual de la encuesta, informes de campo, microdatos, tabulados básicos y resultados deberán ser de acceso público, y preferentemente, estar disponibles en la Web. ▪ En el caso de que un gobierno local esté en condiciones de aplicar una encuesta para su territorio específico, los criterios anteriores también deberán cumplirse.
Periodicidad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quinquenal
Fuentes de información	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entidad nacional del deporte. Oficina u organismo nacional de estadísticas. <p>Un ejemplo de cómo puede presentarse la información es el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) en México (INEGI, 2023). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/moprade#Documentacion</p>
Referencias conceptuales	<p>1. En el Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física 2018-2030 de la OMS (OPS, 2019), se define al deporte como “una actividad cuyo foco principal recae en el esfuerzo físico, la habilidad o la coordinación entre las manos y la vista, con elementos de competición, cuyas reglas y patrones de comportamiento son regidas por organizaciones y que puede hacerse individualmente o en equipo.” Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/50904/9789275320600_spa.pdf</p> <p>Por otro lado, en la Carta Europea del Deporte Revisada 2021 (Consejo COLEF, 2021) “se entiende por deporte todas las formas de actividad física que, mediante</p>

una participación organizada o no, tengan como finalidad el mantenimiento o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competición a todos los niveles”. Disponible en:
<https://www.consejo-colef.es/post/carta-europea-deporte-2021-castellano>

2. Definición de actividad física (OMS, 2022): “La OMS define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. La actividad física hace referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarse a determinados lugares y desde ellos, o como parte del trabajo de una persona. La actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud.” Disponible en:
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity#:~:text=La%20OMS%20define%20la%20actividad,el%20consiguiente%20consumo%20de%20energ%C3%ADa.>

De esta manera, la actividad física, “además de la educación física y el deporte, abarca el juego activo y las actividades rutinarias y habituales, como caminar o andar en bicicleta, así como las tareas domésticas y la jardinería (UNESCO, 2015b). Disponible en:
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231340>

3. Una muestra es probabilística si cualquier persona de la población de estudio tiene la misma probabilidad de ser elegida para formar parte de la muestra y será representativa en la medida que la muestra presente iguales características que la población de estudio (ONU, 2008). Disponible en:
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_98s.pdf

2. Rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física

Ficha técnica del dato

Nombre del dato	Rango gubernamental de la entidad nacional rectora ¹ del deporte ² y la actividad física ³ .
Justificación	El rango gubernamental de una oficina de gobierno determina su capacidad para establecer normativas, implementar políticas y gestionar recursos, de ahí que signifique un dato importante para poder establecer el alcance de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física en un país o territorio.
Método de cálculo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Variable categórica con diferentes valores de rangos gubernamentales: ministerio, dirección general, dirección, departamento, etc., o sus equivalentes según el contexto administrativo de los países o gobiernos locales ▪ Se deberá elegir el rango gubernamental que mejor se ajuste a la entidad nacional rectora del deporte.
Criterios de validación	<p>Criterios de validación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se deberá proveer evidencia del sustento normativo para clasificar a la entidad del deporte en algún rango gubernamental.
Periodicidad	Anual
Referencias conceptuales	<p>1. Es el órgano de gobierno encargado de diseñar, planear y ejecutar las políticas y programas para el deporte y la actividad física en el país.</p> <p>2. En el Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física 2018-2030 de la OMS (OPS, 2019), se define al deporte como “una actividad cuyo foco principal recae en el esfuerzo físico, la habilidad o la coordinación entre las manos y la vista, con elementos de competición, cuyas reglas y patrones de comportamiento son regidas por organizaciones y que puede hacerse individualmente o en equipo”. Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/50904/9789275320600_spa.pdf</p> <p>Por otro lado, en la Carta Europea del Deporte Revisada 2021 (Consejo COLEF, 2021) “se entiende por deporte todas las formas de actividad física que, mediante una participación organizada o no, tengan como finalidad el mantenimiento o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competición a todos los niveles”. Disponible en: https://www.consejo-colef.es/post/carta-europea-deporte-2021-castellano</p> <p>3. Definición de actividad física (OMS, 2022): “La OMS define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. La actividad física hace referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarse a determinados lugares y desde ellos, o como parte del trabajo de una persona. La actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud”. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity#:~:text=La%20OMS%20define%20la%20actividad,el%20consiguiente%20consumo%20de%20energ%C3%ADa.</p> <p>De esta manera, la actividad física, “además de la educación física y el deporte, abarca el juego activo y las actividades rutinarias y habituales, como caminar o</p>

andar en bicicleta, así como las tareas domésticas y la jardinería (UNESCO, 2015b). Disponible en:

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231340>

3. La educación física es materia obligatoria independiente en la enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional.

Ficha técnica del dato

Nombre del dato	La educación física ¹ es materia obligatoria independiente en la enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional.
Justificación	“Todo sistema educativo debe asignar el lugar y la importancia debidos a la educación, la actividad física y el deporte, con miras a establecer un equilibrio y fortalecer los vínculos entre las actividades físicas y otros componentes de la educación. Debe también velar porque en la enseñanza primaria y secundaria se incluyan, como parte obligatoria, clase de educación física de calidad e incluyentes, preferiblemente a diario.” (UNESCO, 2015a). Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235409_spa
Método de cálculo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Variable categórica con dos posibles valores: “Sí” o “No”. ▪ En caso de señalarse “Sí”, la entidad del deporte deberá cumplir con los criterios de validación específicos.
Criterios de validación	<p>Criterios de validación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La institución encargada de dictaminar si la educación física es materia obligatoria a nivel de nacional será el ministerio de educación. • Se entenderá que la materia es obligatoria independiente si aparece como asignatura obligatoria independiente en el plan de estudios. • Si el ministerio de educación establece que la educación física es materia obligatoria independiente a nivel nacional, se deberá proveer el plan de estudios de los niveles de educación primaria y secundaria donde aparece la materia de educación física como obligatoria.
Periodicidad	Anual
Referencias conceptuales	1. Por educación física se entiende: “la experiencia de aprendizaje planificada, progresiva e inclusiva que forma parte del currículo en educación infantil, primaria y secundaria. En este sentido, la EFC actúa como punto de partida de un compromiso con la actividad física y deporte a lo largo de la vida. La experiencia de aprendizaje que se ofrece a los niños y jóvenes a través de las clases de educación física debe ser apropiada para ayudarles a adquirir las habilidades psicomotrices, la comprensión cognitiva y las aptitudes sociales y emocionales que necesitan para llevar una vida físicamente activa.” (UNESCO, 2015b). Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231340

4. Existen marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.

Ficha técnica del dato

Nombre del dato	Existen marcos jurídicos ¹ para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros ² y la no discriminación de géneros ³ en el deporte ⁴ y la actividad física ⁵ .
Justificación	Los marcos jurídicos son fundamentales al establecer principios y derechos de las personas y de esta manera permiten sustentar alcances y objetivos de políticas y programas en algún ámbito del desarrollo, en este caso, del deporte y la actividad física.
Método de cálculo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Variable categórica con dos posibles valores: “Sí” o “No”. ▪ En caso de señalarse “Sí”, la entidad nacional del deporte, en conjunto con la oficina nacional de estadísticas, deberá asegurarse de que se cumplan los criterios de validación del dato.
Criterios de validación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los instrumentos jurídicos específicos (leyes, reglamentos, decretos, etc.) deberán estar promulgados y efectivamente aplicados. ▪ Los instrumentos jurídicos deben ser de fácil acceso público y están disponibles en la Web.
Periodicidad	Anual
Referencias conceptuales	<p>1. Un marco jurídico es el conjunto de normas constitucionales, leyes, reglamentos, jurisprudencia y disposiciones administrativas que regulan el actuar de las personas y gobiernos, así como sus derechos y obligaciones.</p> <p>2. La igualdad de géneros se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de todas las personas independientemente de su sexo y edad, e implica que sus intereses, necesidades y prioridades se toman en cuenta, reconociendo la diversidad. Todo esto, gozando del mismo trato y protección bajo la ley, sin excepción, con el propósito de prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación. Esto último abarca la prohibición de cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación sexual o identidad de género, que tenga como objetivo o resultado menoscabar la plena realización de los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones de todas las personas.</p> <p>Según ONU Mujeres (n.d.), el concepto de género se refiere a los atributos sociales y las oportunidades asociadas con ser una persona masculina o femenina y las relaciones entre mujeres y varones y niñas y niños, además de las relaciones entre mujeres y aquellas entre varones. Estos atributos, oportunidades y relaciones son construcciones sociales y son aprendidas a través de procesos de socialización. Son específicos al tiempo y al contexto y cambiables. El género determina qué es esperado, permitido y valorado en una mujer o en un varón en un contexto determinado. En la mayoría de las sociedades hay diferencias y desigualdades entre mujeres y varones en cuanto a las responsabilidades asignadas, tareas emprendidas, acceso y control sobre recursos, además de oportunidades de toma de decisiones. Disponible en: https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsanddefinitions.htm</p> <p>3. La violencia contra las mujeres y las niñas constituye una transgresión de los derechos humanos y una crisis de salud pública. Se encuentra arraigada en la</p>

desigualdad de género y la discriminación, y es facilitada por una distribución desigual de poder y recursos.” (UNESCO y ONU Mujeres, 2023). Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385850.locale=en>

4. En el Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física 2018-2030 de la OMS (OPS, 2019), se define al deporte como “una actividad cuyo foco principal recae en el esfuerzo físico, la habilidad o la coordinación entre las manos y la vista, con elementos de competición, cuyas reglas y patrones de comportamiento son regidas por organizaciones y que puede hacerse individualmente o en equipo.” Disponible en:

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/50904/9789275320600_spa.pdf

En la Carta Europea del Deporte Revisada 2021 (Consejo COLEF, 2021) “se entiende por deporte todas las formas de actividad física que, mediante una participación organizada o no, tengan como finalidad el mantenimiento o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competición a todos los niveles.” Disponible en:

<https://www.consejo-colef.es/post/carta-europea-deporte-2021-castellano>

5. Definición de actividad física (OMS, 2022): “La OMS define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. La actividad física hace referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarse a determinados lugares y desde ellos, o como parte del trabajo de una persona. La actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud.” Disponible en:

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity#:~:text=La%20OMS%20define%20la%20actividad,el%20consiguiente%20consumo%20de%20energ%C3%ADa.>

De esta manera, la actividad física, “además de la educación física y el deporte, abarca el juego activo y las actividades rutinarias y habituales, como caminar o andar en bicicleta, así como las tareas domésticas y la jardinería” (UNESCO, 2015b). Disponible en:

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231340>

4.2.3. Indicadores iberoamericanos del deporte y su impacto en el desarrollo

1. Porcentaje del presupuesto público asignado a la entidad nacional para el deporte y la actividad física

Ficha técnica del indicador

Nombre del Indicador	Porcentaje del presupuesto público asignado a la entidad nacional para el deporte y la actividad física
Justificación	La asignación presupuestal al deporte y la actividad física es una medida objetiva de la importancia que se le confiere al sector en las prioridades de inversión pública y un referente concreto de lo que se puede lograr a partir de en los recursos disponibles.
Definición	Es el porcentaje del presupuesto público del gobierno nacional o central invertido en políticas, programas o acciones relacionadas con el deporte ¹ y la actividad física ² . Adicional al presupuesto del gobierno nacional, en la medida de lo posible se recomienda calcular el indicador para el caso del presupuesto de los gobiernos locales o subnacionales.
Unidad	Porcentaje
Desagregación	Mandatorio: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deporte y actividad física. ▪ Deporte de alto rendimiento³ y deporte en general⁴.
Método de cálculo	$PPND = \left(\frac{PND}{PN} \right) 100\%$ <p>Significado de siglas o abreviaturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPND = Porcentaje del presupuesto público nacional invertido en deporte y actividad física. • PND = Presupuesto público nacional invertido en deporte y actividad física. Corresponde a la fracción del presupuesto nacional invertido en deporte y actividad física y cuyo monto principal comúnmente es asignado y ejercido por las oficinas nacionales del deporte de los países, pero que en muchos casos también es ejercido por los ministerios de salud, educación o infraestructura. Por tanto, para la estimación de su monto total, se recomienda implementar mesas de trabajo interinstitucionales coordinadas por las oficinas del deporte y los ministerios de hacienda de los países.⁵ • PN = Presupuesto público nacional. Es el monto monetario y financiero para la operación de un gobierno en periodo de tiempo determinado, normalmente un año, contabilizado, registrado y publicado por los ministerios de hacienda de los países.⁶ <p>Si por alguna razón resultara muy complicada la estimación del presupuesto nacional invertido en deporte y actividad física considerando lo ejercido por los diferentes ministerios de gobierno, se deberá calcular el indicador considerando</p>

	<p>exclusivamente el presupuesto asignado a la oficina nacional del deporte, siendo este presupuesto el numerador y el denominador el presupuesto público nacional.</p> <p>Adicionalmente, en los casos donde resulte pertinente y sea posible, se buscará estimar el indicador para el caso de los gobiernos locales.</p> <p>Es importante notar que el numerador y el denominador de la fórmula deben aludir a los mismos rubros presupuestales, es decir, si el numerador alude el presupuesto del gobierno nacional invertido en deporte y actividad física, el denominador debe ser el presupuesto público nacional, por otro lado, si el numerador alude al presupuesto de los gobiernos locales invertido en deporte y actividad física, el denominador debe ser el presupuesto público de los gobiernos locales.</p>
Cobertura geográfica	Nacional y local (donde sea posible)
Periodicidad	Anual
Fuentes de información	<p>Fuentes de información:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ministerios de hacienda, deporte y otros que ejerzan presupuesto relacionado con el deporte y la actividad física. <p>Datos existentes de referencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> Para América Latina ver: “Gastos en servicios recreativos y deportivos como proporción del PIB” en CEPALSTAT (CEPAL, 2023), siguiendo la ruta: indicadores/Económicos/Sector Público/Gasto público por función como porcentaje del PIB). Disponible en: https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?indicator_id=2773&area_id=837&lang=es Para Gasto público en recreación y deporte en Europa, ver Eurostat (2020): https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20200923-1
Referencias conceptuales	<p>1. En el Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física 2018-2030 de la OMS (OPS, 2019), se define al deporte como “una actividad cuyo foco principal recae en el esfuerzo físico, la habilidad o la coordinación entre las manos y la vista, con elementos de competición, cuyas reglas y patrones de comportamiento son regidas por organizaciones y que puede hacerse individualmente o en equipo.” Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/50904/9789275320600_spa.pdf</p> <p>Por otro lado, en la Carta Europea del Deporte Revisada 2021 (Consejo COLEF, 2021) “se entiende por deporte todas las formas de actividad física que, mediante una participación organizada o no, tengan como finalidad el mantenimiento o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competición a todos los niveles”. Disponible en: https://www.consejo-colef.es/post/carta-europea-deporte-2021-castellano</p> <p>2. Definición de actividad física (OMS, 2022): “La OMS define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. La actividad física hace referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarse a determinados lugares y desde ellos, o como parte del trabajo de una persona. La actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud.” Disponible en:</p>

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity#:~:text=La%20OMS%20define%20la%20actividad,el%20consumo%20de%20energ%C3%ADa.>

De esta manera, la actividad física, “además de la educación física y el deporte, abarca el juego activo y las actividades rutinarias y habituales, como caminar o andar en bicicleta, así como las tareas domésticas y la jardinería (UNESCO, 2015b). Disponible en:

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231340>

3. Definición de deporte de alto rendimiento: existen múltiples definiciones de deporte alto rendimiento, pero en general todas apuntan a describir el deporte que consiste en alcanzar el máximo rendimiento atlético en competiciones del más alto nivel olímpico, internacional o nacional.

En México, en la Ley General de Cultura Física y el Deporte se define como deporte de alto rendimiento aquel que “se practica con altas exigencias técnicas y científicas de preparación y entrenamiento, que permite al deportista la participación en preselecciones y selecciones nacionales que representan al país en competiciones y pruebas oficiales de carácter internacional”. Cámara de Diputados de México, (2013). Disponible en:

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCFD.pdf>

Por otro lado, en el documento “Deportista de alto rendimiento y alto nivel. Concepto y características en el ámbito internacional” (Cáceres, 2019), se pueden consultar diferentes conceptos para el ámbito de América Latina y Europa.

Disponible en:

<https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=163088&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION>

4. Definición de deporte general: se considera como “deporte en general” todo aquel deporte que no se encuentre en la categoría de deporte de alto rendimiento.

5. El monto del presupuesto deberá ser calculado a partir de en los criterios de registro y contabilidad normados por los ministerios de hacienda. Es posible que existan diferencias en los rubros contables entre los países, pero en general se buscará calcular los montos de la manera más parecida posible. Como ejemplo, en España se consideran los siguientes rubros en la contabilización del presupuesto para el deporte y la actividad física (Ministerio de Cultura y Deporte de España, 2022):

“Para una correcta interpretación de los resultados han de tenerse en cuenta los detalles que figuran en la nota metodológica y, especialmente, por lo que se refiere a la Administración General del Estado, que se ha considerado gasto liquidado en los programas:

336A. Fomento y apoyo a las actividades deportivas,

322K. Deporte en edad escolar y en la universidad, junto a la parte vinculada a deportes del programa

144A. Cooperación, promoción y difusión en el exterior.

Para la Administración Autonómica, se han tenido en cuenta las funciones o programas vinculados al fomento, promoción y ayuda al deporte o a sus infraestructuras.

Para la Administración Local se ha considerado el gasto realizado en la política de gasto 34. Deporte, que comprende los originados por los servicios deportivos, o cualquier otra actuación directamente relacionada con el deporte o la política deportiva de la respectiva entidad local.”

Para mayor detalle, consultar (Ministerio de Cultura y Deporte de España, 2022), disponible en:

<https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:ef77434d-bcaf-440c-8827-c864dc70bb43/nota-resumen-anuario-de-estadisticas-deportivas-2022.pdf>

6. De manera más específica, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay (2020), “el Presupuesto Nacional es la expresión fiscal y financiera del programa del Gobierno y refleja las prioridades de políticas públicas que se llevarán adelante...” Consultar documento en:

<https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/comunicacion/publicaciones/es-presupuesto-nacional>

2. Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al PIB

Ficha técnica del indicador

Nombre del Indicador	Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al PIB
Justificación	El deporte y la actividad física tienen un importante impacto en múltiples sectores y actividades económicas, sin embargo, ante la carencia de registros de información, su impacto no se ha visibilizado o valorado adecuadamente. Disponer de estadísticas sobre la contribución del deporte y la actividad física al PIB ayuda a visibilizar su impacto, a fundamentar el diseño de políticas y programas y conocer su relación con otros sectores o actividades económicas.
Definición	Es la proporción de la contribución del deporte y la actividad física al Producto Interior Bruto (PIB) de un país.
Unidad	Porcentaje
Desagregación	Según sea posible: <ul style="list-style-type: none"> • Actividades deportivas - definición estadística. • Actividades deportivas - definición estricta. • Actividades deportivas - definición ampliada. <p>En la sección de conceptos se presenta una definición detallada de estas categorías y se remite a un documento donde se pueden consultar las actividades específicas que componen cada categoría.</p>
Método de cálculo	$PDPIB = \left(\frac{DPIB}{PIB} \right) 100\%$ <p>Significado de siglas o abreviaturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PDPIB = Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al PIB. • DPIB = Valor monetario de todos los bienes y servicios relacionados con el deporte y la actividad física producidos en un país o territorio durante un período de tiempo (normalmente un año)¹. También se puede interpretar como la fracción del PIB explicada o generada por las actividades relacionadas con el deporte y la actividad física. • PIB = Producto Interior Bruto. Equivale al valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en un país o territorio durante un período de tiempo (normalmente un año).²
Cobertura geográfica	Nacional
Periodicidad	Anual
Fuentes de información	<p>Fuentes de información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministerios de deporte, hacienda y oficina nacional de estadísticas. <p>Instrumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuentas nacionales, preferentemente una cuenta satélite para el deporte.³ <p>Es posible disponer de aproximaciones del valor de la contribución del deporte y la actividad física al PIB sin necesidad de una cuenta satélite, sin embargo, los datos</p>

	<p>no son tan precisos e implica realizar múltiples supuestos. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, se dispone del dato para los todos los países que la conforman, pero solo la mitad de estos disponen de una cuenta satélite para el deporte.</p>
<p>Referencias conceptuales</p>	<p>1. Para contabilizar el valor monetario de todos los bienes y servicios relacionados con el deporte y la actividad física, primeramente, se debe realizar un catálogo de todos los rubros o actividades económicas donde se tenga incidencia, con la participación conjunta de los ministerios de deporte y hacienda de cada país. El cálculo de este valor será más preciso si es estimado mediante una cuenta satélite de deporte.</p> <p>Para la contabilización de las actividades deportivas se consideran diferentes tipos de definiciones técnicas-operativas escalonadas. En el caso de la Cuenta Satélite de Deporte de Colombia en construcción (DANE, 2022), se tienen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Actividades deportivas - definición estadística: categoría donde se encuentran vinculadas las actividades económicas más directas en cuanto a su relación con el deporte y su impacto económico, estas actividades son: gestión de instalaciones deportivas, actividades de los clubes deportivos y enseñanza deportiva (4 actividades económicas). • Actividades deportivas - definición estricta: categoría donde se encuentran vinculadas las actividades económicas que tienen como propósito producir todo tipo de bienes necesarios para realizar la práctica deportiva (25 actividades económicas). • Actividades deportivas - definición ampliada: categoría donde se encuentran vinculadas las actividades económicas que producen bienes y servicios que tienen una relación indirecta con el deporte pero no son necesarios para hacer deporte (6 actividades económicas).” <p>El detalle de las actividades consideradas en la contabilización se puede consultar en el documento “Diseño Cuenta Satélite del Deporte (CSD) y estadísticas asociadas” (DANE, 2022), disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-departamentos-ciudades/13062022-CSD-indicadores-deporte- DSCN-DIMPE.pdf</p> <p>2. El PIB es calculado de manera consistente por los ministerios de hacienda de los países cada año, y en muchos casos de manera trimestral y para subregiones dentro de los países. El PIB se puede fraccionar en grandes rubros o actividades.</p> <p>3. “Las cuentas satélites son una extensión del sistema de cuentas nacionales, comparten sus conceptos básicos, definiciones y clasificaciones. Permiten ampliar la capacidad analítica de la contabilidad nacional a determinadas áreas de interés socioeconómico de una manera flexible y sin sobrecargar o distorsionar el sistema central.” (DANE, 2023). Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite#:~:text=Cuentas%20Sat%C3%A9lites&text=Permiten%20ampliar%20la%20capacidad%20anal%C3%ADtica,o%20distorsionar%20el%20sistema%20central.</p>

Referencias de la Cuentas satélite para el deporte.

- Para América Latina, ver el caso de Colombia (DANE, 2022):
<https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-departamentos-ciudades/13062022-CSD-indicadores-deporte-DSCN-DIMPE.pdf>
- Referencias de cuentas satélite para el deporte en Europa (European Commission, 2018):
<https://data.europa.eu/doi/10.2766/156532>

3. Porcentaje de población suficientemente activa físicamente desagregado por géneros y edad

Ficha técnica del indicador

Nombre del Indicador	Porcentaje de población suficientemente activa físicamente desagregado por géneros y edad
Justificación	“La actividad física regular es un importante factor de protección para la prevención y el tratamiento de enfermedades no transmisibles (ENT) como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y varios tipos de cáncer. La actividad física también es beneficiosa para la salud mental, ya que previene el deterioro cognitivo y los síntomas de la depresión y la ansiedad; además, puede ayudar a mantener un peso saludable y contribuye al bienestar general. A nivel mundial, cerca del 27,5% de los adultos y el 81% de los adolescentes no cumplen las recomendaciones mundiales de la OMS de 2010 sobre actividad física, y casi no se ha registrado mejora alguna en los últimos 10 años.” ¹
Definición	Es el porcentaje de población que cumple los niveles de actividad física recomendados por la OMS según la edad y los géneros. ²
Unidad	Porcentaje
Desagregación	Mandatorio: <ul style="list-style-type: none"> • Sexo/géneros. • Grupos de edad. Según sea posible: <ul style="list-style-type: none"> • Ámbito rural y urbano
Método de cálculo	$PPSA = \left(\frac{PSA}{PR} \right) 100\%$ <p>Significado de siglas o abreviaturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPSA = Porcentaje de población suficientemente activa físicamente • PSA = Población suficientemente activa físicamente³ • PR = Población de referencia⁴
Cobertura geográfica	Nacional y local, según sea posible.
Periodicidad	Quinquenal
Fuentes de información	<p>Fuentes de información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministerios de salud, deporte y oficina nacional de estadísticas. <p>Instrumentos de recolección de referencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encuesta a partir de en una muestra probabilística representativa. Una muestra es probabilística si cualquier persona de la población de estudio tiene la misma probabilidad de ser elegida para formar parte de la muestra y será representativa en la medida que la muestra presente iguales características que la población de estudio (ONU, 2008). Disponible en: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_98s.pdf • Cuestionario Mundial sobre Actividad Física (GPAQ) de la OMS (2021), Disponible en: https://www.who.int/es/publications/m/item/global-physical-activity-questionnaire

	<ul style="list-style-type: none"> • Para datos de referencia para población adulta, ver OMS (2018), disponible en: GHO By category Prevalence of insufficient physical activity among adults - Data by country (who.int) • Para datos de referencia para población adolescente, ver OMS (2019b), disponible en: https://apps.who.int/gho/data/node.main.A893ADO?lang=en
Referencias conceptuales	<p>1. OMS (2020). <i>Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios</i>. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337004/9789240014817-spa.pdf</p> <p>2. La igualdad de géneros se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de todas las personas independientemente de su sexo y edad, e implica que sus intereses, necesidades y prioridades se toman en cuenta, reconociendo la diversidad. Todo esto, gozando del mismo trato y protección bajo la ley, sin excepción, con el propósito de prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación. Esto último abarca la prohibición de cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación sexual o identidad de género, que tenga como objetivo o resultado menoscabar la plena realización de los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones de todas las personas.</p> <p>Según ONU Mujeres (n.d.), el concepto de género se refiere a los atributos sociales y las oportunidades asociadas con ser una persona masculina o femenina y las relaciones entre mujeres y varones y niñas y niños, además de las relaciones entre mujeres y aquellas entre varones. Estos atributos, oportunidades y relaciones son construcciones sociales y son aprendidas a través de procesos de socialización. Son específicos al tiempo y al contexto y cambiables. El género determina qué es esperado, permitido y valorado en una mujer o en un varón en un contexto determinado. En la mayoría de las sociedades hay diferencias y desigualdades entre mujeres y varones en cuanto a las responsabilidades asignadas, tareas emprendidas, acceso y control sobre recursos, además de oportunidades de toma de decisiones. Disponible en: https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsanddefinitions.htm</p> <p>3. De acuerdo con las Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios (OMS, 2020), una persona es suficientemente activa físicamente según los siguientes criterios para grupos de población de edad específicos. Ver: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337004/9789240014817-spa.pdf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las personas adultas (18 a 64 años) deben acumular a lo largo de la semana un mínimo de entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o bien un mínimo de entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa, o bien una combinación equivalente de actividades de intensidad moderada y vigorosa, con el fin de obtener beneficios notables para la salud. • Los niños, niñas y adolescentes (5 a 17 años) deben realizar al menos una media de 60 minutos de actividad física diaria principalmente aeróbica de intensidad moderada a vigorosa a lo largo de la semana.

- Las personas mayores (mayores de 65 años) deben acumular a lo largo de la semana un mínimo de entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o bien un mínimo de entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa, o bien una combinación equivalente de actividades de intensidad moderada y vigorosa, con el fin de obtener beneficios notables para la salud.
- Mujeres y personas embarazadas y en puerperio: mínimo 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada cada semana con el fin de obtener beneficios notables para la salud.
- Las personas adultas y las personas mayores con afecciones crónicas (cáncer, hipertensión, diabetes tipo 2 y con VIH) deben acumular a lo largo de la semana un mínimo de entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o bien un mínimo de entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa, o bien una combinación equivalente de actividades de intensidad moderada y vigorosa a lo largo de la semana, con el fin de obtener beneficios notables para la salud.
- Los niños, niñas y adolescentes (5 a 17 años) con discapacidad deben realizar al menos una media de 60 minutos de actividad física diaria principalmente aeróbica de intensidad moderada a vigorosa a lo largo de la semana.
- Las personas con discapacidad (a partir de los 18 años) deben acumular a lo largo de la semana un mínimo de entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o bien un mínimo de entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa, o bien una combinación equivalente de actividades de intensidad moderada y vigorosa, con el fin de obtener beneficios notables para la salud.

En las Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios (OMS, 2020) no se mencionan recomendaciones específicas para las personas menores de 5 años, pero en su página institucional (OMS, 2019a, disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more>) se recomienda lo siguiente:

Los niños y niñas lactantes (menores de un año):

- Deben estar físicamente activos varias veces al día de diferentes formas, especialmente mediante el juego interactivo en el suelo; cuanto más mejor. Para aquellos niños y niñas que todavía no se mueven, esto incluye al menos 30 minutos en posición prona (boca abajo) repartidos a lo largo del día mientras estén despiertos.
- No deben permanecer sujetos durante más de una hora seguida (por ejemplo, en carritos, sillitas o tronas o sujetos a la espalda de un cuidador). No se recomienda que pasen tiempo frente a pantallas. En momentos de inactividad, se recomienda que un/a cuidador/a les lea o cuente cuentos.
- Deben tener de 14 a 17 horas (0 a 3 meses de edad) o de 12 a 16 horas (4 a 11 meses de edad) de sueño de buena calidad, incluidas las siestas.

Los niños y niñas de 1 a 2 años:

- Deben pasar al menos 180 minutos realizando diversos tipos de actividad física de cualquier intensidad, incluida la actividad física de intensidad moderada a elevada, distribuidos a lo largo del día; cuanto más mejor.
 - No deben permanecer sujetos durante más de una hora seguida (por ejemplo, en carritos, sillitas o tronas o sujetos a la espalda de un cuidador) ni permanecer sentados durante periodos largos de tiempo. Con respecto a los niños y niñas de 1 año, no se recomienda que pasen tiempo en actividades sedentarias ante una pantalla (como ver la televisión o videos o jugar a juegos en la computadora). Para los niños y niñas de 2 años, el tiempo dedicado a actividades sedentarias frente a una pantalla no debe exceder de una hora; cuanto menos mejor. En momentos de inactividad, se recomienda que el cuidador les lea o cuente cuentos.
 - Deben tener de 11 a 14 horas de sueño de buena calidad, incluidas las siestas, con horarios regulares para dormirse y despertarse.
Niños y niñas de 3 a 4 años:
 - Deben pasar al menos 180 minutos realizando diversos tipos de actividad física de cualquier intensidad, incluidos al menos 60 minutos de actividad física de intensidad moderada a elevada, distribuidos a lo largo del día; cuanto más mejor.
 - No deben permanecer sujetos durante más de una hora seguida (por ejemplo, en carritos o sillitas) ni permanecer sentados durante periodos largos de tiempo. El tiempo dedicado a actividades sedentarias frente a una pantalla no debe exceder de una hora; cuanto menos mejor. En momentos de inactividad, se recomienda que el cuidador les lea o cuente cuentos.
 - Deben tener de 10 a 13 horas de sueño de buena calidad, que pueden incluir una siesta, con horarios regulares para dormirse y despertarse
4. Se consideran como grupos de población de referencia aquellos para los cuales será calculado el indicador, para el caso de los grupos de edad: Personas adultas (18 a 64 años), niños, niñas y adolescentes (5 a 17 años), adultos mayores (65 años o más) y personas menores de 5 años. Es importante considerar que cada uno de los grupos de población deberá estar considerado en el diseño muestral para que los resultados puedan ser representativos y válidos para ellos y ellas.

4. Porcentaje de muertes relacionadas con la inactividad física

Ficha técnica del indicador

Nombre del Indicador	Porcentaje de muertes relacionadas con la inactividad física
Justificación	De acuerdo con la OMS, “la inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad por enfermedades no transmisibles. Las personas con un nivel insuficiente de actividad física tienen un riesgo de muerte entre un 20% y un 30% mayor en comparación con las personas que alcanzan un nivel suficiente de actividad física”. Al mismo tiempo “Los modos de vida son cada vez más sedentarios por el uso del transporte motorizado y la utilización cada vez mayor de pantallas para el trabajo, la educación y las actividades recreativas.” ¹
Definición	Es la estimación estadística de muertes relacionadas con la inactividad física ² en la población mayor de 18 años.
Unidad	Porcentaje
Desagregación	No aplica ³
Método de cálculo	<p>El método de cálculo corresponde a lo establecido por el Global Observatory for Physical Activity (GOPA, 2021), disponible en: https://indd.adobe.com/view/cb74644c-ddd9-491b-a262-1c040caad8e3</p> <p>Las muertes relacionadas con la inactividad física se estiman utilizando la ecuación del riesgo atribuible de muerte en la población semiajustada:</p> $par_{sem1} = 1 - \frac{1}{(1 - p_1) + p_1 rr_1^{(a)}}$ <p>Significado de siglas o abreviaturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Par_{sem1} = Porcentaje de muertes relacionadas con la inactividad física estimada usando el riesgo atribuible de muerte en la población semiajustada. • rr = 1.28, que corresponde al riesgo relativo ajustado de todas las causas de mortalidad debido a la inactividad física. • p_1 = prevalencia de insuficiente actividad física estandarizada por edad de acuerdo a la población estándar de la OMS para 2016 en el país, o si es más reciente, calculada mediante el método “WHO STEPS” o encuestas nacionales realizadas recomendadas por los contactos del país en el Informe del GOPA.
Cobertura geográfica	Nacional
Periodicidad	Quinquenal
Fuentes de información	<p>Fuente de información: Global Observatory for Physical Activity (GOPA, 2021), disponible en: https://indd.adobe.com/view/cb74644c-ddd9-491b-a262-1c040caad8e3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datos de 2021 disponibles para: Andorra, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, España, Guatemala, México, Paraguay, Portugal, Uruguay y Venezuela.

	<ul style="list-style-type: none"> • Países sin datos (muy probablemente por carecer de información de la prevalencia de insuficiente actividad física): Bolivia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico.
Referencias conceptuales	<p>1. OMS (2022). Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity#:~:text=La%20inactividad%20f%C3%ADsica%20es%20uno,nivel%20suficiente%20de%20actividad%20f%C3%ADsica.</p> <p>2. Las personas en condición de inactividad física son aquellas que no son suficientemente activas físicamente de acuerdo con los criterios de la OMS.</p> <p>De acuerdo con las Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios (OMS, 2020), una persona es suficientemente activa físicamente según los siguientes criterios para grupos de población de edad específicos. Ver:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337004/9789240014817-spa.pdf</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Las personas adultas (de 18 a 64 años) deben acumular a lo largo de la semana un mínimo de entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o bien un mínimo de entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa, o bien una combinación equivalente de actividades de intensidad moderada y vigorosa, con el fin de obtener beneficios notables para la salud.” • “Los niños, niñas y adolescentes (5 a 17 años) deben realizar al menos una media de 60 minutos de actividad física diaria principalmente aeróbica de intensidad moderada a vigorosa a lo largo de la semana. • Las personas mayores (mayores de 65 años) deben acumular a lo largo de la semana un mínimo de entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o bien un mínimo de entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa, o bien una combinación equivalente de actividades de intensidad moderada y vigorosa, con el fin de obtener beneficios notables para la salud. • Mujeres y personas embarazadas y en puerperio: mínimo 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada cada semana con el fin de obtener beneficios notables para la salud. • Las personas adultas y las personas mayores con afecciones crónicas (cáncer, hipertensión, diabetes tipo 2 y con VIH) deben acumular a lo largo de la semana un mínimo de entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o bien un mínimo de entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa, o bien una combinación equivalente de actividades de intensidad moderada y vigorosa a lo largo de la semana, con el fin de obtener beneficios notables para la salud <p>En las Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios (OMS, 2020) no se mencionan recomendaciones específicas para las personas menores de 5 años, pero en su página institucional (OMS, 2019a, disponible en: https://www.who.int/es/news/item/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more) se recomienda lo siguiente:</p>

Los niños y niñas lactantes (menores de un año):

- Deben estar físicamente activos varias veces al día de diferentes formas, especialmente mediante el juego interactivo en el suelo; cuanto más mejor. Para aquellos que todavía no se mueven, esto incluye al menos 30 minutos en posición prona (boca abajo) repartidos a lo largo del día mientras estén despiertos.
- No deben permanecer sujetos durante más de una hora seguida (por ejemplo, en carritos, sillitas o tronas o sujetos a la espalda de un cuidador). No se recomienda que pasen tiempo frente a pantallas. En momentos de inactividad, se recomienda que un cuidador les lea o cuente cuentos.
- Deben tener de 14 a 17 horas (0 a 3 meses de edad) o de 12 a 16 horas (4 a 11 meses de edad) de sueño de buena calidad, incluidas las siestas.

Los niños y niñas de 1 a 2 años:

- Deben pasar al menos 180 minutos realizando diversos tipos de actividad física de cualquier intensidad, incluida la actividad física de intensidad moderada a elevada, distribuidos a lo largo del día; cuanto más mejor.
- No deben permanecer sujetos durante más de una hora seguida (por ejemplo, en carritos, sillitas o tronas o sujetos a la espalda de un cuidador) ni permanecer sentados durante periodos largos de tiempo. Con respecto a los niños y niñas de 1 año, no se recomienda que pasen tiempo en actividades sedentarias ante una pantalla (como ver la televisión o videos o jugar a juegos en la computadora). Para los niños y niñas de 2 años, el tiempo dedicado a actividades sedentarias frente a una pantalla no debe exceder de una hora; cuanto menos mejor. En momentos de inactividad, se recomienda que el cuidador les lea o cuente cuentos.
- Deben tener de 11 a 14 horas de sueño de buena calidad, incluidas las siestas, con horarios regulares para dormirse y despertarse.

Niños y niñas de 3 a 4 años:

- Deben pasar al menos 180 minutos realizando diversos tipos de actividad física de cualquier intensidad, incluidos al menos 60 minutos de actividad física de intensidad moderada a elevada, distribuidos a lo largo del día; cuanto más mejor.
- No deben permanecer sujetos durante más de una hora seguida (por ejemplo, en carritos o sillitas) ni permanecer sentados durante periodos largos de tiempo. El tiempo dedicado a actividades sedentarias frente a una pantalla no debe exceder de una hora; cuanto menos mejor. En momentos de inactividad, se recomienda que el cuidador les lea o cuente cuentos.
- Deben tener de 10 a 13 horas de sueño de buena calidad, que pueden incluir una siesta, con horarios regulares para dormirse y despertarse

3. El indicador solo es calculado por la fuente para el grupo de población mayor de 18 años.

5. Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física

Ficha técnica del indicador

Nombre del Indicador	Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física
Justificación	“La educación física en la escuela y en todas las demás instituciones educativas es el medio más efectivo para dotar a todos los niños, niñas y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y comprensión para su participación en la sociedad a lo largo de la vida.” (MINEPS V) ¹
Definición	Es el porcentaje de escuelas de educación primaria y secundaria que imparten un mínimo de 120/180 minutos de educación física ² en horario lectivo a la semana. ³
Unidad	Porcentaje
Desagregación	Según sea posible: nivel educativo (primaria, secundaria) y sistema público o privado
Método de cálculo	$PEMEF = \left(\frac{EMEF}{TE} \right) 100\%$ <p>Significado de siglas o abreviaturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PEMEF = Porcentaje de escuelas que imparten el número mínimo de minutos de educación física • EMEF = Escuelas de educación primaria y secundaria que imparten el número mínimo de minutos de educación física (120/180 minutos semanales dependiendo del curso) • TE = Total de escuelas de educación primaria y secundaria.
Cobertura geográfica	Nacional y local (según sea posible)
Periodicidad	Anual
Fuentes de información	Ministerio de deporte y educación
Referencias conceptuales	<p>1. UNESCO, 2015b). Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231340.</p> <p>2. Por educación física se entiende: “la experiencia de aprendizaje planificada, progresiva e inclusiva que forma parte del currículo en educación infantil, primaria y secundaria. En este sentido, la EFC actúa como punto de partida de un compromiso con la actividad física y deporte a lo largo de la vida. La experiencia de aprendizaje que se ofrece a los niños y jóvenes a través de las clases de educación física debe ser apropiada para ayudarles a adquirir las habilidades psicomotrices, la comprensión cognitiva y las aptitudes sociales y emocionales que necesitan para llevar una vida físicamente activa.” (UNESCO, 2015b). Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231340</p> <p>3. “Se refiere al tiempo real de aprendizaje en educación física solamente y no deberá tener en cuenta el tiempo dedicado al cambio de ropa ni a desplazamiento</p>

hasta instalaciones concretas, ni tampoco el tiempo dedicado a otros temas como, por ejemplo, la salud” (UNESCO, 2015b). Disponible en:
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231340>

6. Porcentaje de estudiantes de nivel escolar suficientemente activos físicamente desagregado por géneros

Ficha técnica del indicador

Nombre del Indicador	Porcentaje de estudiantes de nivel escolar suficientemente activos físicamente desagregado por géneros
Justificación	La efectividad final de las políticas de deporte y actividad física en el ámbito educativo en última instancia se constata en los niveles de personas suficientemente activas, en este caso, la proporción de estudiantes suficientemente activos. Al mismo tiempo, es importante visibilizar las desigualdades entre mujeres y hombres, quienes históricamente han tenido un acceso desigual a las múltiples dimensiones del desarrollo.
Definición	Es el porcentaje de estudiantes de la educación básica ¹ desglosados por géneros ² que cumple los niveles de actividad física recomendados por la OMS ³ .
Unidad	Porcentaje
Desagregación	Mandatorio: <ul style="list-style-type: none"> Sexo/géneros. Según sea posible: <ul style="list-style-type: none"> Por nivel educativo (inicial, primaria, secundaria). Edad. Sistemas público y privado.
Método de cálculo	$PESA_i = \left(\frac{ESA_i}{TER_i} \right) 100\%$ <p>Significado de siglas o abreviaturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> PESA = Porcentaje de estudiantes suficientemente activos físicamente ESA = Estudiantes suficientemente activos físicamente TER = Total de estudiantes de referencia. i = 1 si es mujer, 0 si es hombre <p>En la fórmula de cálculo, deberá tenerse cuidado de utilizar las mismas unidades de medición en el numerador y el denominador, por ejemplo, si el porcentaje es para estudiantes mujeres, tanto en el numerador como denominador solo deberán considerarse mujeres.</p>
Cobertura geográfica	Nacional
Periodicidad	Anual
Fuentes de información	Fuentes de información: <ul style="list-style-type: none"> Ministerios de deporte, educación y oficina nacional de estadísticas. Instrumentos de recolección de referencia: <ul style="list-style-type: none"> Si la fuente de información no puede ser un censo, debe ser una encuesta a partir de en una muestra probabilística representativa. Una muestra es probabilística si cualquier persona de la población de estudio tiene la misma probabilidad de ser elegida para formar parte de la muestra, y será representativa en la medida que la muestra presente iguales características que la población de

	<p>estudio (ONU, 2008). Disponible en: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_98s.pdf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Como ejemplo de encuesta, puede consultarse el caso argentino (Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Argentina (2018), disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-01/encuesta-mundial-salud-escolar-2018.pdf
<p>Referencias conceptuales</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se refiere a los niveles educativos de inicial, primaria y secundaria. 2. La igualdad de géneros se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de todas las personas independientemente de su sexo y edad, e implica que sus intereses, necesidades y prioridades se toman en cuenta, reconociendo la diversidad. Todo esto, gozando del mismo trato y protección bajo la ley, sin excepción, con el propósito de prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación. Esto último abarca la prohibición de cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación sexual o identidad de género, que tenga como objetivo o resultado menoscabar la plena realización de los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones de todas las personas. <p>Según ONU Mujeres (n.d.), el concepto de género se refiere a los atributos sociales y las oportunidades asociadas con ser una persona masculina o femenina y las relaciones entre mujeres y varones y niñas y niños, además de las relaciones entre mujeres y aquellas entre varones. Estos atributos, oportunidades y relaciones son construcciones sociales y son aprendidas a través de procesos de socialización. Son específicos al tiempo y al contexto y cambiables. El género determina qué es esperado, permitido y valorado en una mujer o en un varón en un contexto determinado. En la mayoría de las sociedades hay diferencias y desigualdades entre mujeres y varones en cuanto a las responsabilidades asignadas, tareas emprendidas, acceso y control sobre recursos, además de oportunidades de toma de decisiones. Disponible en: https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsanddefinitions.htm</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Los criterios de los OMS (OMS, 2020) para establecer si una persona es suficientemente activa físicamente se enlistan a continuación, notando que sólo se describen los grupos de población mayormente relacionados con edades de estudiantes inscritos en los niveles educativos inicial, primaria y secundaria. Para otros grupos de edad, consultar OMS (2020) disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337004/9789240014817-spa.pdf <ul style="list-style-type: none"> • Los niños, niñas y adolescentes (5 a 17 años) deben realizar al menos una media de 60 minutos de actividad física diaria principalmente aeróbica de intensidad moderada a vigorosa a lo largo de la semana. <p>En las Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios (OMS, 2020) no se mencionan recomendaciones específicas para las personas menores de 5 años, pero en su página institucional (OMS, 2019a, disponible en:</p>

<https://www.who.int/es/news/item/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more>) se recomienda lo siguiente:

Los niños y niñas lactantes (menores de un año):

- Deben estar físicamente activos varias veces al día de diferentes formas, especialmente mediante el juego interactivo en el suelo; cuanto más mejor. Para aquellos que todavía no se mueven, esto incluye al menos 30 minutos en posición prona (boca abajo) repartidos a lo largo del día mientras estén despiertos.
- No deben permanecer sujetos durante más de una hora seguida (por ejemplo, en carritos, sillitas o tronas o sujetos a la espalda de un cuidador). No se recomienda que pasen tiempo frente a pantallas. En momentos de inactividad, se recomienda que un cuidador les lea o cuente cuentos.
- Deben tener de 14 a 17 horas (0 a 3 meses de edad) o de 12 a 16 horas (4 a 11 meses de edad) de sueño de buena calidad, incluidas las siestas.

Los niños y niñas de 1 a 2 años:

- Deben pasar al menos 180 minutos realizando diversos tipos de actividad física de cualquier intensidad, incluida la actividad física de intensidad moderada a elevada, distribuidos a lo largo del día; cuanto más mejor.
- No deben permanecer sujetos durante más de una hora seguida (por ejemplo, en carritos, sillitas o tronas o sujetos a la espalda de un cuidador) ni permanecer sentados durante periodos largos de tiempo. Con respecto a los niños y niñas de 1 año, no se recomienda que pasen tiempo en actividades sedentarias ante una pantalla (como ver la televisión o videos o jugar a juegos en la computadora). Para los niños y niñas de 2 años, el tiempo dedicado a actividades sedentarias frente a una pantalla no debe exceder de una hora; cuanto menos mejor. En momentos de inactividad, se recomienda que el cuidador les lea o cuente cuentos.
- Deben tener de 11 a 14 horas de sueño de buena calidad, incluidas las siestas, con horarios regulares para dormirse y despertarse.

Niños y niñas de 3 a 4 años:

- Deben pasar al menos 180 minutos realizando diversos tipos de actividad física de cualquier intensidad, incluidos al menos 60 minutos de actividad física de intensidad moderada a elevada, distribuidos a lo largo del día; cuanto más mejor.
- No deben permanecer sujetos durante más de una hora seguida (por ejemplo, en carritos o sillitas) ni permanecer sentados durante periodos largos de tiempo. El tiempo dedicado a actividades sedentarias frente a una pantalla no debe exceder de una hora; cuanto menos mejor. En momentos de inactividad, se recomienda que el cuidador les lea o cuente cuentos.
- Deben tener de 10 a 13 horas de sueño de buena calidad, que pueden incluir una siesta, con horarios regulares para dormirse y despertarse.

7. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros

Ficha técnica del indicador

Nombre del Indicador	Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros
Justificación	En los presupuestos de las entidades públicas se reflejan las prioridades políticas y programáticas de gobierno, y, por tanto, en este caso, constituyen una medida concreta para observar los esfuerzos gubernamentales para cerrar las brechas de géneros a través del deporte y la actividad física.
Definición	Es el porcentaje de presupuesto de la entidad nacional del deporte ¹ focalizado en programas ² de géneros ^{3,4} .
Unidad	Porcentaje
Desagregación	Según sea posible: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deporte⁵ y actividad física⁶. ▪ Deporte de alto rendimiento⁷ y deporte en general⁸
Método de cálculo	$PPDGD = \left(\frac{PDGD}{PD} \right) 100\%$ <p>Significado de siglas o abreviaturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPDGD = Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de igualdad de géneros en deporte o actividad física. • PDGD = Presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de igualdad de géneros en deporte o actividad física. • PD = Presupuesto de la entidad nacional del deporte. <p>En el caso de que un gobierno local esté en condiciones de calcular el indicador, este será definido como: “Porcentaje del presupuesto de la entidad local del deporte focalizado en programas de géneros”.</p> <p>En la fórmula de cálculo se deberá asegurar de utilizar los mismos conceptos de medición tanto en el numerador como en el denominador, por ejemplo, si el indicador es para una oficina local, sólo deberá considerar presupuestos locales.</p>
Cobertura geográfica	Según sea posible: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nacional y local
Periodicidad	Anual
Fuentes de información	Ministerio de Hacienda, entidad nacional del deporte, entidad nacional para la igualdad de géneros o sus equivalentes para gobiernos locales en aquellos casos donde aplique.
Referencias conceptuales	<p>1. El presupuesto de la entidad nacional del deporte corresponde al monto monetario y financiero asignado para su operación en un periodo de tiempo determinado, regularmente un año, y contabilizado, registrado y publicado por el ministerio de hacienda del país.</p> <p>2. Son los programas presupuestarios de gobierno que tienen asignados recursos presupuestales para cumplir con ciertos objetivos o metas. Como ejemplo, en México un programa presupuestario es una “categoría programática que permite</p>

organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del gasto público federal para el cumplimiento de sus objetivos y metas...” (SHCP, 2021).

Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/663345/Manual_de_Programacion_y_Presupuesto_2022.pdf

3. La igualdad de géneros se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de todas las personas independientemente de su sexo y edad, e implica que sus intereses, necesidades y prioridades se toman en cuenta, reconociendo la diversidad. Todo esto, gozando del mismo trato y protección bajo la ley, sin excepción, con el propósito de prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación. Esto último abarca la prohibición de cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación sexual o identidad de género, que tenga como objetivo o resultado menoscabar la plena realización de los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones de todas las personas.

Según ONU Mujeres (n.d.), el concepto de género se refiere a los atributos sociales y las oportunidades asociadas con ser una persona masculina o femenina y las relaciones entre mujeres y varones y niñas y niños, además de las relaciones entre mujeres y aquellas entre varones. Estos atributos, oportunidades y relaciones son construcciones sociales y son aprendidas a través de procesos de socialización. Son específicos al tiempo y al contexto y cambiables. El género determina qué es esperado, permitido y valorado en una mujer o en un varón en un contexto determinado. En la mayoría de las sociedades hay diferencias y desigualdades entre mujeres y varones en cuanto a las responsabilidades asignadas, tareas emprendidas, acceso y control sobre recursos, además de oportunidades de toma de decisiones. Disponible en:

<https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsanddefinitions.htm>

4. Se consideran programas de géneros aquellos que dispongan de objetivos, indicadores y metas para la igualdad de géneros. Se recomienda que sea una comisión interinstitucional entre los ministerios de hacienda y las entidades nacionales de deporte y géneros quienes establezcan si un programa dispone de objetivos, metas e indicadores específicos para la igualdad de géneros. Los indicadores de referencia deberán hacer alusión a la disminución de brechas entre géneros en el acceso al deporte, la actividad física o la educación física.

5. En el Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física 2018-2030 de la OMS (OPS, 2019), se define al deporte como “una actividad cuyo foco principal recae en el esfuerzo físico, la habilidad o la coordinación entre las manos y la vista, con elementos de competición, cuyas reglas y patrones de comportamiento son regidas por organizaciones y que puede hacerse individualmente o en equipo.” Ver en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/50904/9789275320600_spa.pdf

Por otro lado, en la Carta Europea del Deporte Revisada 2021 (Consejo COLEF, 2021) “se entiende por deporte todas las formas de actividad física que, mediante una participación organizada o no, tengan como finalidad el mantenimiento o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competición a todos los niveles”. Disponible en:

<https://www.consejo-colef.es/post/carta-europea-deporte-2021-castellano>

6. Definición de actividad física (OMS, 2022): “La OMS define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. La actividad física hace referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarse a determinados lugares y desde ellos, o como parte del trabajo de una persona. La actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud.” Disponible en:

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity#:~:text=La%20OMS%20define%20la%20actividad,el%20consiguiente%20consumo%20de%20energ%C3%ADa.>

De esta manera, la actividad física, “además de la educación física y el deporte, abarca el juego activo y las actividades rutinarias y habituales, como caminar o andar en bicicleta, así como las tareas domésticas y la jardinería” (UNESCO, 2015b). Disponible en:

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231340>

7. Definición de deporte de alto rendimiento: existen múltiples definiciones de deporte alto rendimiento, pero en general todas apuntan a describir el deporte que consiste en alcanzar el máximo rendimiento atlético en competiciones del más alto nivel olímpico, internacional o nacional.

En México, en la Ley General de Cultura Física y el Deporte se define como deporte de alto rendimiento aquel que “se practica con altas exigencias técnicas y científicas de preparación y entrenamiento, que permite al deportista la participación en preselecciones y selecciones nacionales que representan al país en competiciones y pruebas oficiales de carácter internacional”. Cámara de Diputados de México, (2013). Disponible en:

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCFD.pdf>

Por otro lado, en el documento “Deportista de alto rendimiento y alto nivel. Concepto y características en el ámbito internacional” (Cáceres, 2019), se pueden consultar diferentes conceptos para el ámbito de América Latina y Europa.

Disponible en:

<https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=163088&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION>

8. Definición de deporte general: se considera como “deporte en general” todo aquel deporte que no se encuentre en la categoría de deporte de alto rendimiento.

8. Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la entidad nacional del deporte

Ficha técnica del indicador

Nombre del Indicador	Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la entidad nacional del deporte
Justificación	En las posiciones de dirección o liderazgo de las organizaciones públicas o privadas es donde se observa uno de los más importantes rezagos de las mujeres respecto a los hombres. De esta manera, es importante monitorear los avances en la igualdad de géneros en dicho ámbito con el propósito de sustentar o diseñar acciones afirmativas en la materia.
Definición	Es el porcentaje mujeres en puestos directivos o gerenciales en el órgano rector nacional de deporte
Unidad	Porcentaje
Desagregación	No aplica.
Método de cálculo	$PMPD = \left(\frac{MPD}{TPD} \right) 100\%$ <p>Significado de siglas o abreviaturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PMPD = Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la entidad nacional del deporte • MPD = Puestos directivos de la entidad nacional del deporte ocupados por mujeres • TPD = Total de puestos directivos de la entidad nacional del deporte¹
Cobertura geográfica	Según sea posible: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nacional y local
Periodicidad	Anual
Fuentes de información	Fuente: entidad nacional del deporte
Referencias conceptuales	1. Los puestos directivos o gerenciales deberán determinarse a partir de la clasificación o tabulador del ministerio de hacienda o la oficina central de planificación. Para lograr cierta comparabilidad en la región, se podrá utilizar como criterio para establecer posiciones de liderazgo las que tengan asignadas un ingreso laboral por encima del tercer cuartil (Q3) de ingreso (mediana de la mitad de los ingresos más altos).

9. Porcentaje en la brecha de género en población suficientemente activa físicamente

Ficha técnica del indicador

Nombre del Indicador	Porcentaje en la brecha de género en población suficientemente activa físicamente
Justificación	Existen diferencias notables en la actividad física de hombres y mujeres, particularmente “los datos demuestran que en casi todos los países las niñas y las mujeres son menos activas que los niños y los hombres” ¹ . Uno de los objetivos más importantes del desarrollo sostenible e inclusivo es eliminar las brechas o diferencias de géneros en sus múltiples dimensiones. Por tanto, resulta fundamental que los gobiernos y el público en general dispongan de indicadores que les permitan dar seguimiento al proceso de reducción o eliminación de tales brechas, en este caso, en el ámbito del deporte.
Definición	Es la diferencia en porcentaje de hombres y mujeres que se consideran suficientemente activos físicamente ² .
Unidad	Porcentaje
Desagregación	Según sea posible: <ul style="list-style-type: none"> • Grupos de edad³.
Método de cálculo	$PBGPSA = \left(\frac{(PHSA - PMSA)}{PHSA} \right) 100\%$ <p>Significado de siglas o abreviaturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PBGPSA = Porcentaje en la brecha de género en población suficientemente activa físicamente • PHSA = Porcentaje de hombres suficientemente activos físicamente • PMSA = Porcentaje de mujeres suficientemente activas físicamente
Cobertura geográfica	Nacional y local (donde sea posible)
Periodicidad	Quinquenal
Fuentes de información	<p>Fuentes de información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministerios de salud, deporte y oficina nacional de estadísticas. <p>Instrumentos de recolección de referencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encuesta a partir de una muestra probabilística representativa. Una muestra es probabilística si cualquier persona de la población de estudio tiene la misma probabilidad de ser elegida para formar parte de la muestra, y será representativa en la medida que la muestra presente iguales características que la población de estudio (ONU, 2008). Disponible en: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_98s.pdf • Cuestionario Mundial sobre Actividad Física (GPAQ) de la OMS (2021), Disponible en: https://www.who.int/es/publications/m/item/global-physical-activity-questionnaire

Referencias conceptuales

1. OMS (2020), Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337004/9789240014817-spa.pdf>

2. De acuerdo con las Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios (OMS, 2020), una persona es suficientemente activa físicamente según los siguientes criterios para grupos de población de edad específicos. Ver: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337004/9789240014817-spa.pdf>

- Las personas adultas (18 a 64 años) deben acumular a lo largo de la semana un mínimo de entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o bien un mínimo de entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa, o bien una combinación equivalente de actividades de intensidad moderada y vigorosa, con el fin de obtener beneficios notables para la salud.
- Los niños, niñas y adolescentes (5 a 17 años) deben realizar al menos una media de 60 minutos de actividad física diaria principalmente aeróbica de intensidad moderada a vigorosa a lo largo de la semana.
- Las personas mayores (mayores de 65 años) deben acumular a lo largo de la semana un mínimo de entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o bien un mínimo de entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa, o bien una combinación equivalente de actividades de intensidad moderada y vigorosa, con el fin de obtener beneficios notables para la salud.
- Mujeres y personas embarazadas y en puerperio: mínimo 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada cada semana con el fin de obtener beneficios notables para la salud.

En las Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios (OMS, 2020) no se mencionan recomendaciones específicas para las personas menores de 5 años, pero en su página institucional (OMS, 2019a, disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more>) se recomienda lo siguiente:

Los niños y niñas lactantes (menores de un año):

- Deben estar físicamente activos varias veces al día de diferentes formas, especialmente mediante el juego interactivo en el suelo; cuanto más mejor. Para aquellos que todavía no se mueven, esto incluye al menos 30 minutos en posición prona (boca abajo) repartidos a lo largo del día mientras estén despiertos.
- No deben permanecer sujetos durante más de una hora seguida (por ejemplo, en carritos, sillitas o troncos o sujetos a la espalda de un cuidador). No se recomienda que pasen tiempo frente a pantallas. En momentos de inactividad, se recomienda que un cuidador les lea o cuente cuentos.
- Deben tener de 14 a 17 horas (0 a 3 meses de edad) o de 12 a 16 horas (4 a 11 meses de edad) de sueño de buena calidad, incluidas las siestas.

Los niños y niñas de 1 a 2 años:

- Deben pasar al menos 180 minutos realizando diversos tipos de actividad física de cualquier intensidad, incluida la actividad física de intensidad moderada a elevada, distribuidos a lo largo del día; cuanto más mejor.
 - No deben permanecer sujetos durante más de una hora seguida (por ejemplo, en carritos, sillitas o tronas o sujetos a la espalda de un cuidador) ni permanecer sentados durante periodos largos de tiempo. Con respecto a los niños de 1 año, no se recomienda que pasen tiempo en actividades sedentarias ante una pantalla (como ver la televisión o videos o jugar a juegos en la computadora). Para los niños de 2 años, el tiempo dedicado a actividades sedentarias frente a una pantalla no debe exceder de una hora; cuanto menos mejor. En momentos de inactividad, se recomienda que el cuidador les lea o cuente cuentos.
 - Deben tener de 11 a 14 horas de sueño de buena calidad, incluidas las siestas, con horarios regulares para dormirse y despertarse.
Niños y niñas de 3 a 4 años:
 - Deben pasar al menos 180 minutos realizando diversos tipos de actividad física de cualquier intensidad, incluidos al menos 60 minutos de actividad física de intensidad moderada a elevada, distribuidos a lo largo del día; cuanto más mejor.
 - No deben permanecer sujetos durante más de una hora seguida (por ejemplo, en carritos o sillitas) ni permanecer sentados durante periodos largos de tiempo. El tiempo dedicado a actividades sedentarias frente a una pantalla no debe exceder de una hora; cuanto menos mejor. En momentos de inactividad, se recomienda que el cuidador les lea o cuente cuentos.
 - Deben tener de 10 a 13 horas de sueño de buena calidad, que pueden incluir una siesta, con horarios regulares para dormirse y despertarse
3. Grupos de edad: población total, población adulta (18 a 64 años), población mayor de 65 años, niños, niñas y adolescentes (5 a 17 años), personas menores de 5 años y población según el sexo o género.

10. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas para personas con discapacidad

Ficha técnica del indicador

Nombre del Indicador	Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas para personas con discapacidad
Justificación	<p>En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se establece que a fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los países deberán adoptar medidas para alentar y promover la participación de las personas con discapacidad en las actividades deportivas, asegurar que tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas y garantizar su acceso a instalaciones deportivas. (ONU, 2008). Disponible en: https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf</p> <p>Para poder llevar a la práctica lo establecido en la Convención, es necesario asignar presupuesto público a programas con objetivos específicos relacionados con el cumplimiento de su mandato.</p>
Definición	Es el porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte ¹ focalizado en programas ^{2,3} que tienen como población objetivo a las personas con discapacidad ⁴ .
Unidad	Porcentaje
Desagregación	<p>Según sea posible:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deporte⁵ y actividad física⁶. ▪ Deporte de alto rendimiento⁷ y deporte en general⁸
Método de cálculo	$PPDD = \left(\frac{PDD}{PD} \right) 100\%$ <p>Significado de siglas o abreviaturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPENDD = Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de personas con discapacidad. • PENDD = Presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de personas con discapacidad • PEND = Presupuesto de la entidad nacional del deporte
Cobertura geográfica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nacional y local (según sea posible).
Periodicidad	Anual
Fuentes de información	Ministerios de deporte, hacienda y salud.
Referencias conceptuales	<p>1. El presupuesto de la entidad nacional del deporte corresponde al monto monetario y financiero asignado para su operación en un periodo de tiempo determinado, regularmente un año, y contabilizado, registrado y publicado por el ministerio de hacienda del país.</p> <p>2. Por programa se entiende los programas presupuestarios de gobierno que tienen asignados recursos presupuestales para cumplir con ciertos objetivo o metas.</p>

Como ejemplo, en México un programa presupuestario es una “categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del gasto público federal para el cumplimiento de sus objetivos y metas...” (SHCP, 2021). Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/663345/Manual_de_Programacion_y_Presupuesto_2022.pdf

3. La institución encargada de establecer si un programa de deporte o actividad física está focalizado en personas con discapacidad será el ministerio de deporte en conjunto con los ministerios de salud y hacienda.

4. De acuerdo con el artículo 1 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad: "Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás."

5. En el Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física 2018-2030 de la OMS (OPS, 2019), se define al deporte como “una actividad cuyo foco principal recae en el esfuerzo físico, la habilidad o la coordinación entre las manos y la vista, con elementos de competición, cuyas reglas y patrones de comportamiento son regidas por organizaciones y que puede hacerse individualmente o en equipo.” Disponible en:
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/50904/9789275320600_spa.pdf

Por otro lado, en la Carta Europea del Deporte Revisada 2021 (Consejo COLEF, 2021) “se entiende por deporte todas las formas de actividad física que, mediante una participación organizada o no, tengan como finalidad el mantenimiento o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competición a todos los niveles”. Disponible en:
<https://www.consejo-colef.es/post/carta-europea-deporte-2021-castellano>

6. Definición de actividad física (OMS, 2022): “La OMS define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. La actividad física hace referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarse a determinados lugares y desde ellos, o como parte del trabajo de una persona. La actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud.”. Disponible en:
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity#:~:text=La%20OMS%20define%20la%20actividad,el%20consiguiente%20consumo%20de%20energ%C3%ADa.>

La actividad física, “además de la educación física y el deporte, abarca el juego activo y las actividades rutinarias y habituales, como caminar o andar en bicicleta, así como las tareas domésticas y la jardinería (UNESCO, 2015b). Disponible en:
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231340>

7. Definición de deporte de alto rendimiento: existen múltiples definiciones de deporte alto rendimiento, pero en general todas apuntan a describir el deporte que consiste en alcanzar el máximo rendimiento atlético en competiciones del más alto nivel olímpico, internacional o nacional.

En México, en la Ley General de Cultura Física y el Deporte se define como deporte de alto rendimiento aquel que “se practica con altas exigencias técnicas y científicas de preparación y entrenamiento, que permite al deportista la participación en preselecciones y selecciones nacionales que representan al país en competiciones y pruebas oficiales de carácter internacional”. Cámara de Diputados de México, (2013). Disponible en:

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCFD.pdf>

Por otro lado, en el documento “Deportista de alto rendimiento y alto nivel. Concepto y características en el ámbito internacional” (Cáceres, 2019), se pueden consultar diferentes conceptos para el ámbito de América Latina y Europa.

Disponible en:

<https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=163088&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION>

8. Definición de deporte general: se considera como “deporte en general” todo aquel deporte que no se encuentre en la categoría de deporte de alto rendimiento.

11. Porcentaje en la brecha de discapacidad de población suficientemente activa físicamente

Ficha técnica del indicador

Nombre del Indicador	Porcentaje en la brecha de discapacidad de población suficientemente activa físicamente
Justificación	El medio a través del cual se puede verificar si las políticas o programas focalizados en la población con discapacidad están logrando resultados es observar sus brechas o diferencias en términos de su nivel de actividad física y deportiva respecto al resto de la población.
Definición	Es la diferencia en los porcentajes de las personas con discapacidad ¹ y personas sin discapacidad que se consideran suficientemente activas físicamente ² .
Unidad	Porcentaje
Método de cálculo	$PBDPSA = \left(\frac{(PSDSA - PDSA)}{PSDSA} \right) 100\%$ <p>Significado de siglas o abreviaturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PBDPSA = Porcentaje en la brecha de discapacidad de población suficientemente activa físicamente • PSDSA = Porcentaje de personas sin discapacidad suficientemente activas físicamente • PDSA = Porcentaje de personas con discapacidad suficientemente activas físicamente
Desagregación	Según sea posible: <ul style="list-style-type: none"> • Sexo/géneros. • Tipos de discapacidad.
Cobertura geográfica	Nacional y local (donde sea posible)
Periodicidad	Quinquenal
Fuentes de información	<p>Fuentes de información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministerios de salud, deporte y oficina nacional de estadísticas. <p>Instrumentos de recolección de referencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encuesta a partir de en una muestra probabilística representativa. Una muestra es probabilística si cualquier persona de la población de estudio tiene la misma probabilidad de ser elegida para formar parte de la muestra y será representativa en la medida que la muestra presente iguales características que la población de estudio (ONU, 2008). Disponible en: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_98s.pdf • Cuestionario Mundial sobre Actividad Física (GPAQ) de la OMS (2021), Disponible en: https://www.who.int/es/publications/m/item/global-physical-activity-questionnaire
Referencias conceptuales	1. De acuerdo con el artículo 1 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad: "Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo

que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás."

2. De acuerdo con las Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios, una persona con discapacidad es suficientemente activa físicamente según los siguientes criterios para grupos de población de edad específicos. Ver: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337004/9789240014817-spa.pdf>

- Los niños, niñas y adolescentes (5 a 17 años) con discapacidad deben realizar al menos una media de 60 minutos de actividad física diaria principalmente aeróbica de intensidad moderada a vigorosa a lo largo de la semana.
- Las personas adultas con discapacidad (a partir de los 18 años) deben acumular a lo largo de la semana un mínimo de entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o bien un mínimo de entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa, o bien una combinación equivalente de actividades de intensidad moderada y vigorosa, con el fin de obtener beneficios notables para la salud.

12. Porcentaje de programas de gobierno que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia

Ficha técnica del indicador

Nombre del Indicador	Porcentaje de programas de gobierno que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia
Justificación	El deporte conecta a personas, comunidades y países superando barreras geográficas, sociales y políticas y de esta manera, fomenta la convivencia y el intercambio cultural y la inclusión social y política.
Definición	Es el porcentaje de programas de gobierno con acciones y objetivos para fomentar la paz ¹ y la convivencia ² a través del deporte o la actividad física.
Unidad	Porcentaje
Desagregación	Según sea posible: <ul style="list-style-type: none"> • Por sector o ámbito de gobierno
Método de cálculo	$PPGPC = \left(\frac{PGPC}{TPG} \right) 100\%$ <p>Significado de siglas o abreviaturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPGPC = Porcentaje de programas de gobierno que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia • PGPC = Programas de gobierno que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia⁴ • TPG = Total de programas de gobierno³
Cobertura geográfica	Nacional o local (según sea posible).
Periodicidad	Anual
Fuentes de información	Ministerios de deporte y hacienda y oficina nacional de planeación (según aplique).
Referencias conceptuales	<p>1. “Para definir paz, se hace referencia al concepto de paz positiva propuesto por Johan Galtung, el cual habla no solo de la ausencia de violencia directa, sino también de la ausencia de violencia estructural. En este caso, para el alcance de la paz no sería solamente necesaria la eliminación de las causas de violencia directa (como la presencia de actores armados o formas de terrorismo), sino de los elementos estructurales que pueden generar violencia de manera indirecta. Para alcanzar el ideal de la paz positiva deben incorporarse elementos como justicia y equidad social, cooperación, involucramiento de la comunidad, colaboración y gobernanza efectiva.</p> <p>La paz puede ser igualmente un estado de bienestar o una realización personal. Un valor que orienta las acciones humanas o una condición particular de equilibrio entre situaciones claves para la vida, como la supervivencia, el bienestar, la libertad y la identidad.</p> <p>El Deporte para el Desarrollo y la Paz es concebido como una estrategia de intervención social que hace uso de “juegos, actividad física y del deporte para</p>

abordar objetivos explícitos de paz y de desarrollo, en particular, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Deporte para el Desarrollo y la Paz se convierte así en elemento fundamental para promover la consolidación de la paz. “Esta perspectiva abarca objetivos de construcción de paz en las sociedades e incorpora temas como igualdad de género, fomento de una convivencia pacífica, promoción de la tolerancia por la diferencia, impulso de comportamientos de inclusión, prevención de conflictos, promoción de la salud y el bienestar” (GIZ, 2021). Disponible en:

[https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Country%20Collection/Columbia/Manual%20Deporte%20con%20Principios%20Versi%C3%B3n%202021,%20es\).pdf](https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Country%20Collection/Columbia/Manual%20Deporte%20con%20Principios%20Versi%C3%B3n%202021,%20es).pdf)

De igual manera, “La Asamblea General [de las Naciones Unidas] sigue dando a entender que la paz no solo es la ausencia de conflictos, sino también un proceso participativo, positivo y dinámico donde se fomenta el diálogo y los conflictos se resuelven en una atmósfera de mutuo entendimiento y cooperación.” (ONU, n.d.). Disponible en:

[https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Country%20Collection/Columbia/Manual%20Deporte%20con%20Principios%20Versi%C3%B3n%202021,%20es\).pdf](https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Country%20Collection/Columbia/Manual%20Deporte%20con%20Principios%20Versi%C3%B3n%202021,%20es).pdf)

2. Se refiere a la convivencia en paz, que, según la ONU, “consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. Es un proceso positivo, dinámico y participativo en que se debe promover el diálogo y solucionar los conflictos con un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos”.

<https://www.un.org/es/observances/living-in-peace-day>

3. Definición de programa: son los programas presupuestarios de gobierno que tienen asignados recursos presupuestales para cumplir con ciertos objetivos o metas. Como ejemplo, en México, un programa presupuestario es una “categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del gasto público federal para el cumplimiento de sus objetivos y metas...” Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 (SHCP, 2021).

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/663345/Manual_de_Programacion_y_Presupuesto_2022.pdf

4. Se considera que un programa de gobierno usa el deporte como instrumento para la paz y la convivencia si dicho programa dispone de objetivos explícitos en temas relacionados, así como indicadores en la materia.

5. Resultados Fase I y II

5.1 Introducción

El desarrollo del Modelo de Indicadores Iberoamericanos de Actividad Física y Deporte para el Desarrollo Sostenible se planteó inicialmente en 2022 por un consorcio de entidades (Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ)). Posteriormente, en el marco del desarrollo del modelo se incorporaron al consorcio en 2023 tanto la Universidad Rey Juan Carlos (URJC, España) como líder de la unidad de evaluación e impacto del proyecto, así como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Tras su proceso de elaboración, el conjunto final de 12 indicadores y cuatro datos clave para su implementación en la región fue aprobado por unanimidad por los Ministros y Altas Autoridades durante la XXIX Asamblea General del CID, celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, en mayo de 2023 (CID, 2023). Asimismo, se acordaron las primeras implementaciones piloto en un grupo de países postulantes, las cuales se llevaron a cabo en Chile, Costa Rica y Ecuador entre agosto de 2023 y marzo de 2024 (fase piloto 1), y en Colombia y Perú entre octubre de 2024 y marzo de 2025 (fase piloto 2; González et al., 2025b).

Los objetivos de este estudio piloto fueron: a) recopilar datos relevantes sobre deporte, actividad física y desarrollo sostenible mediante un enfoque estandarizado; b) evaluar los esfuerzos nacionales actuales en materia de deporte y actividad física y su papel en la promoción del desarrollo sostenible; c) identificar posibles áreas en las que las políticas y estrategias puedan ser fortalecidas para apoyar mejor el desarrollo sostenible; y d) evidenciar brechas en la obtención de datos y áreas de investigación necesarias para comprender con mayor claridad cómo el deporte y la actividad física contribuyen al desarrollo sostenible.

En esta sección, se presentan y comentan brevemente los resultados de la primera implementación de los indicadores iberoamericanos para el deporte y el desarrollo sostenible en Chile, Costa Rica, Ecuador, Colombia y Perú. Para un análisis más profundo, que incluya la comparación detallada de resultados, así como una discusión sobre las fortalezas y limitaciones actuales del conjunto de indicadores iberoamericanos, véase Bauer et al. (2025).

5.2 Resultados

A continuación, se presentan y discuten algunos de los resultados de la primera fase piloto del modelo de indicadores iberoamericanos, así como su posible valor.

Resultados generales

Los cinco países lograron implementar la información correspondiente a los cuatro datos clave (100 % de implementación; véase la Tabla 6). En cuanto a la implementación de los indicadores—específicamente, a la viabilidad de calcular los datos y los valores de los indicadores—se obtuvieron los siguientes resultados: ninguno de los países de estas dos fases piloto logró proporcionar datos para todos los indicadores. Chile y Colombia pudieron implementar ocho (66% del total), Costa Rica y Perú cuatro (33% del total), y Ecuador siete de los doce indicadores (58% del total). Así, Chile y Colombia obtuvieron la mayoría de los valores utilizando las fórmulas del modelo iberoamericano, completando dos tercios. En contraste, Costa Rica y Perú enfrentaron las mayores dificultades para calcular los valores de los indicadores, completando solo un tercio de ellos. Tal como se resume en la Tabla 7, se observa que tres indicadores (13, 14, 18) fueron calculados con éxito por los cinco países utilizando las fórmulas propuestas en el modelo de indicadores iberoamericanos. Sin embargo, dos indicadores (15 e 11) no pudieron ser calculados por ninguno de los países. Además, para dos indicadores, cuatro países lograron proporcionar datos, mientras que un país no lo hizo (Costa Rica: 11; Perú: 19). Por último, dos indicadores solo pudieron ser calculados por un país (Colombia: 12; Chile: 17).

Es importante destacar que los indicadores 13, 14 e 18 fueron calculados por todos los países, y que los indicadores 11 e 19 fueron calculados por cuatro de los cinco países. Esto pone de manifiesto la relevancia de estos indicadores dentro de la documentación estadística gubernamental y los sistemas de vigilancia de la actividad física, así como su relativa facilidad de recolección a nivel nacional. Además, el modelo de indicadores iberoamericanos permite una comparación objetiva entre países a partir de estos resultados.

Como se ampliará en la sección de limitaciones, esta primera implementación piloto implicó diversos desafíos y compromisos (por ejemplo, en cuanto a la estandarización). Por tanto, los resultados presentados deben considerarse dentro de este marco.

Tabla 6. Resultados de los datos clave para cada país.

Datos clave	Valor del Dato				
	Chile	Costa Rica	Ecuador	Colombia	Perú
1. Existe una encuesta nacional reciente sobre la práctica deportiva y actividad física desagregada por géneros y grupos de edad.	Parcialmente	Parcialmente	Parcialmente	Parcialmente	Parcialmente
2. Rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física	Ministerio	Organismo autónomo	Ministerio	Ministerio	Organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación
3. La educación física es materia obligatoria independiente en la enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional.	Parcialmente	Parcialmente	Parcialmente	Parcialmente	Parcialmente
4. Existen marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.	Sí	Sí	Parcialmente	Sí	Parcialmente

Tabla 7. Resultados de los indicadores para cada país.

Indicadores	Valor del Indicador				
	Chile	Costa Rica	Ecuador	Colombia	Perú
1. Porcentaje del presupuesto público asignado a la entidad nacional para el deporte y la actividad física	0.62%	-	0.23%	0.27%	0.08%
2. Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al PIB	-	-	-	0.26%	-
3. Porcentaje de población suficientemente activa físicamente desagregado por géneros y edad	18.7%	63.9%	78.3%	51.3%	42.0%
4. Porcentaje de muertes relacionadas con la inactividad física	8.3%	11.4%	11.0%	12.1%	8.8%
5. Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física	-	-	-	-	-
6. Porcentaje de estudiantes de nivel escolar suficientemente activos físicamente desagregado por géneros	16.5%	-	-	31.1%	-
7. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros	0%	-	-	-	-
8. Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la entidad nacional del deporte	52.4%	36.4%	48.6%	36.4%	22.0%
9. Porcentaje en la brecha de género en población suficientemente activa físicamente	42.9%	15.3%	17.0%	30.1%	-
10. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas para personas con discapacidad	-	-	3.3%	2.7%	-
11. Porcentaje en la brecha de discapacidad de población suficientemente activa físicamente	-	-	-	-	-
12. Porcentaje de programas de gobierno que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia	4.3%	-	1.3%	-	-

A continuación, se detalla el análisis de los indicadores específicos.

Indicador Uno (I1)

Para el I1 (Porcentaje del presupuesto público asignado a la entidad nacional para el deporte y la actividad física), todos los países pudieron proporcionar valores, excepto Costa Rica. En 2023, el 0,62 % del presupuesto público de Chile fue asignado al Ministerio del Deporte, entidad rectora nacional del deporte y la actividad física. Un desafío importante para calcular este indicador en Chile fue el significativo aumento presupuestario ese año debido a la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Típicamente, el presupuesto anual del Ministerio representa solo el 20 % de los fondos asignados en 2023 (CID, 2025b).

En el caso de Ecuador, el valor asignado fue de 0,23 % para 2023 (Ministerio del Deporte de la República del Ecuador, 2022). Una dificultad clave fue identificar fuentes de datos confiables que permitieran una visión interanual de la inversión pública, asegurando la alineación entre el presupuesto aprobado, las asignaciones planificadas y los gastos ejecutados (CID, 2025d).

En Colombia, el valor asignado fue de 0,27 % para 2024 (Congreso de la República de Colombia, 2023a, b). Su presupuesto cuenta con dos componentes esenciales, el de inversión y el de funcionamiento (CID, 2025f).

Para Perú, el valor asignado fue de 0,08 % en 2023 (Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, 2024). Adicionalmente, se asignó un 0,12 % del presupuesto nacional a los gobiernos regionales y un 3,05 % a los gobiernos locales para iniciativas relacionadas con el deporte y la actividad física (CID, 2025g).

Como se mencionó, Costa Rica no pudo proporcionar un valor para este indicador. Un desafío clave en su política pública es integrar el deporte y la actividad física en las prioridades presupuestarias del gobierno, lo cual requiere una actividad de visibilización continua que resalte su papel en el desarrollo social y la salud pública. Fortalecer la gestión del ICODER (Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación) es esencial para asegurar un mayor financiamiento gubernamental. Sin embargo, la participación de múltiples actores ha dificultado la recolección de datos, lo que ha obstaculizado un análisis efectivo. Superar este desafío es crucial para mejorar las políticas y programas deportivos (CID, 2025c).

En general, la asignación presupuestaria al ámbito del deporte y la actividad física sirve como un indicador claro de la importancia del sector dentro de las prioridades de inversión pública y proporciona una referencia concreta para comprender el alcance de las políticas relacionadas, según los recursos disponibles. No obstante, una limitación del indicador actual es que no considera los fondos asignados al deporte y la actividad física por entidades gubernamentales fuera del ente rector nacional. Para mejorar su precisión, sería útil desarrollar un indicador más amplio que captara el total de recursos públicos asignados al sector en diferentes niveles (CID, 2025a).

Indicador Dos (I2)

Para calcular un valor del I2 (Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al PIB), se requiere contar con una cuenta satélite, la cual no está disponible en Chile, Costa Rica, Ecuador ni Perú. Aquí, Colombia es un país pionero en la región iberoamericana al generar información sobre la contribución del deporte y la actividad física al PIB a través de una cuenta satélite. Se considera que esta operación estará lista a finales de 2025 (Cuenta Satélite del Deporte, 2022). Para 2020, se ha estimado en 0,26 % la contribución del deporte y la actividad física al PIB del país (CID, 2025f).

Indicador Tres (I3)

La necesidad de una adquisición de datos más estandarizada es evidente en los resultados del I3 (Porcentaje de población suficientemente activa físicamente desagregado por géneros y edad). En este caso, Chile muestra un porcentaje significativamente menor en comparación con los otros países, con un valor inferior en más del triple. Esta discrepancia podría atribuirse en parte a las características demográficas de su población, así como a variaciones en los cuestionarios utilizados entre países (CID, 2025a).

Esto pone en evidencia una oportunidad clave para el desarrollo de indicadores, ya que, aunque se incorporen definiciones nacionales, cada indicador debe incluir también un concepto y un método de cálculo coherentes para toda la región. Las discrepancias aquí descritas deben considerarse en el análisis tentativo de los datos disponibles.

Costa Rica y Chile proporcionaron datos de 2018 (Caja Costarricense de Seguro Social, 2018; Ministerio del Deporte de Chile, 2016), Colombia de 2015 (Ministerio de Salud y Protección Social, s.f.-a), y Perú de 2011 (Estimación propia con datos del CENAN, 2011), mientras que los datos de Ecuador fueron ligeramente más recientes (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de la República de Ecuador, 2023). Colombia se encuentra actualmente desarrollando la Encuesta Nacional de Actividad Física y Comportamientos Sedentarios 2025, con la cual el país contará con indicadores actualizados al respecto.

Además, todos los países, excepto Perú, proporcionaron datos únicamente para adultos (es decir, personas mayores de 18 años, o mayores de 19 años en el caso de Costa Rica). Notablemente, dentro de los resultados del modelo, Ecuador presentó un porcentaje considerablemente alto para el I3, mostrando que casi cuatro quintas partes de su población es suficientemente activa físicamente. En comparación, los valores de Costa Rica indican que un poco más de tres quintas partes de su población cumplen con los requisitos del indicador. Para Colombia, el valor indica que alrededor de la mitad de la población es suficientemente activa. Finalmente, los valores para Chile indican que menos de una quinta parte de su población cumple con los criterios establecidos por el modelo. Para Perú, el valor fue estimado por el equipo técnico utilizando datos del CENAN (2011). Sin embargo, este valor debe considerarse con cautela, ya que su fuente tiene 14 años de antigüedad y cubre a personas a partir de los 14 años. Por lo tanto, su análisis y comparabilidad con los demás países sigue siendo muy limitada (CID, 2025g).

Indicador Cuatro (I4)

Para el I4 (Porcentaje de muertes relacionadas con la inactividad física), los cinco países lograron proporcionar datos, con un valor de 8,3% para Chile, 8,8% para Perú, 11,0% para Ecuador, 11,4% para Costa Rica y 12,1% para Colombia. Con la excepción de Perú, los valores fueron derivados directamente de las fichas de país de GoPA! (Ramirez Varela et al., 2021). En el caso de Perú, a pesar de no estar disponibles dichos valores en tales fichas, el equipo técnico del país logró realizar un cálculo *ad hoc* del valor, siguiendo la metodología establecida por GoPA! (CID, 2025g). Al comparar estos valores con una estimación mundial del 9% (Ramirez Varela et al., 2021), solo los porcentajes de Chile y Perú se sitúan levemente por debajo, encontrándose los de los otros países levemente por encima, con valores relativamente similares para Costa Rica y Ecuador, siendo el más alto para Colombia.

Indicador Cinco (I5)

Para el I5 (Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física), se requieren registros administrativos verificados para su cálculo, el cual no pudo proporcionar ninguno de estos países. Por lo tanto, este estudio piloto pone en evidencia una notoria falta de información cuantitativa disponible sobre políticas y normativas de educación física en todos los países.

Indicador Seis (I6)

Solo Chile y Colombia proporcionaron datos para el I6 (Porcentaje de estudiantes de nivel escolar suficientemente activos físicamente desagregado por géneros). En el caso de Chile, es importante señalar que ninguna de las encuestas nacionales existentes referidas por los equipos técnicos consideró las definiciones de la OMS (2020) respecto a los niveles suficientes de actividad física. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de los equipos técnico y consultor, y a partir de información del “Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina” (SITEAL, 2019), se pudo verificar y aplicar a este indicador la información de la “Encuesta Nacional de Actividad Física y Deportes en Niños de 5 a 17 años” (MINDEP, 2019) (CID, 2025b). El valor de 16,5 % es notablemente inferior a la prevalencia de actividad física general tal y como aparece en la Tarjeta de Calificaciones de Chile sobre Actividad Física 2022, donde un 37,0 % de niños, niñas y adolescentes fueron considerados activos físicamente (Aguilar-Farías et al., 2024a; MINDEP, 2020b).

En el caso de Colombia, se utilizó el rango de edad de 6 a 12 años de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional – ENSIN como un porcentaje aproximado, ya que un 95 % de la población en ese rango de edad se encuentra matriculada en establecimientos educativos (Ministerio de Salud y Protección Social, s.f.-a). El Ministerio del Deporte de Colombia espera que la Encuesta Nacional de Actividad Física y Comportamientos Sedentarios 2025, actualmente en desarrollo, permita actualizar este indicador en dichos grupos poblacionales (CID, 2025f).

Indicador Siete (I7)

Solo Chile pudo proporcionar un valor para el I7 (Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros). El Ministerio del Deporte de Chile no cuenta con programas gubernamentales enfocados específicamente en cuestiones de género, lo cual hace imposible asignar un presupuesto diferenciado para estos fines, resultando en un valor de 0 %. No obstante, el ministerio implementa estrategias para reducir la brecha de género en el deporte, como talleres de actividad física solo para mujeres, financiación para el desarrollo del fútbol femenino y apoyo a trabajadoras agrícolas temporales mediante talleres de actividad física para sus hijos e hijas (CID, 2025b).

De manera similar, aunque el Ministerio del Deporte de Ecuador lleva a cabo diversas iniciativas relacionadas con el género, carece de un marco definido para asignar recursos a organizaciones deportivas a partir de en este enfoque. Como resultado, los datos de financiación no están desagregados (CID, 2025d).

Indicador Ocho (I8)

Respecto al porcentaje de mujeres en puestos directivos de la entidad nacional del deporte (I8), Chile y Ecuador reportan valores levemente por encima y por debajo del 50 %, respectivamente, lo que sugiere una paridad de género considerable dentro del alcance de este indicador.

En contraste, los valores comparativamente más bajos de Colombia y Costa Rica indican que poco más de un tercio de estos cargos son ocupados por mujeres, lo que significa que la igualdad de género entre hombres y mujeres aún enfrenta desafíos importantes (CID, 2025c, f). En el caso de Chile, el indicador no había sido calculado previamente por el Ministerio del Deporte, por lo que fue necesario realizar un análisis de la estructura organizativa para identificar los cargos ejecutivos y su distribución por género. Para cumplir con el indicador, el Ministerio elaboró un informe, el cual será actualizado y publicado periódicamente (Ministerio del Deporte de Chile e Instituto Nacional de Deportes de Chile, 2024; CID, 2025b).

El valor para Perú es notablemente más bajo, indicando que solo entre una quinta y una cuarta parte de los cargos directivos son ocupados por mujeres (CID, 2025g). En comparación, Perú parece tener la mayor brecha por cerrar respecto a este indicador.

En el caso de Costa Rica, la información fue proporcionada por documentos públicos del ICODER (Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, 2024a, b; CID, 2025c). En el caso de Ecuador, la fuente fue el Ministerio del Deporte de la República del Ecuador (2023; CID, 2025d). Para Colombia, la información provino del Ministerio del Deporte (2023b; CID, 2025f), y para Perú, del Instituto Peruano del Deporte (2024; CID, 2025g).

Indicador Nueve (I9)

Otro indicador que presenta diferencias notables es el I9 (Porcentaje en la brecha de género en población suficientemente activa físicamente). En este caso, Costa Rica y Ecuador presentan valores muy similares, mientras que el valor de Chile es más del doble, y el de Colombia se encuentra entre ambos. La fuente utilizada para este indicador en cada país es la misma que para el I3. Es decir, Costa Rica y Chile aportaron datos de 2018 (Caja Costarricense de Seguro Social, 2018; Ministerio del Deporte de Chile, 2016), Colombia de 2015 (Ministerio de Salud y Protección Social, s.f.-a), mientras que los datos de Ecuador son ligeramente más recientes (Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC, 2023). Además, todas las fuentes proporcionaron datos únicamente para personas adultas (es decir, de 18 años o más, o 19 años o más en el caso de Costa Rica).

A nivel mundial, existen desigualdades notables en los niveles de actividad física entre mujeres y hombres, especialmente porque “los datos muestran que, en la mayoría de los países, las niñas y las mujeres son menos activas que los niños y los hombres” (OMS, 2020, p. 2). En los tres países incluidos en este estudio, los hallazgos de que los hombres son más activos físicamente que las mujeres coinciden con estudios previos sobre América Latina (Ferrari et al., 2020; Salvo et al., 2020; Werneck et al., 2019). En comparación con los otros países, el valor de Chile (42,9 %) es significativamente mayor, lo que indica que los hombres chilenos son considerablemente más activos físicamente que las mujeres chilenas.

Ferrari et al. (2020) analizaron la actividad física y el comportamiento sedentario en ocho países, con datos del Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud (ELANS). En dicho estudio, se usaron acelerómetros para medir de manera objetiva aspectos como la prevalencia de inactividad física, el nivel socioeconómico y educativo, así como las disparidades de género. Los resultados de Ferrari et al. (2020)

también indican que los hombres chilenos son más activos físicamente, pero con una diferencia menor a la observada en el presente estudio. Contrariamente, los autores reportaron diferencias de actividad física notablemente mayores entre hombres y mujeres en Costa Rica y Ecuador, mientras que los valores reportados para ambos países en este estudio son significativamente más bajos (es decir, menos de la mitad) que el de Chile.

En cuanto al I9 (vinculado al ODS 5, igualdad de género), también se observa en la mayoría de los países de la región que la brecha de género aumenta significativamente con la edad (CID, 2025a). Uno de los objetivos más importantes del desarrollo sostenible es eliminar las brechas o desigualdades de género en sus múltiples dimensiones. Por tanto, es crucial que los gobiernos y la ciudadanía cuenten con indicadores que les permitan monitorear su progreso en la reducción o eliminación de la brecha de actividad física entre hombres y mujeres.

Indicador Diez (I10)

Para el I10 (Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas para personas con discapacidad), solo Ecuador y Colombia pudieron proporcionar un valor. Estos valores son relativamente similares, teniendo en cuenta las dificultades generales para establecer categorías presupuestarias homogéneas entre los países que permitan una comparación exacta, al menos en esta primera fase de implementación piloto de los indicadores.

En el caso de Colombia, el Ministerio del Deporte ha invertido recursos para apoyar los deportes del ciclo paralímpico. Asimismo, ha buscado incluir a la población con discapacidad en los diferentes programas y estrategias que fomentan el deporte, la recreación y la actividad física (CID, 2025f).

En el caso de Ecuador, este indicador fue el resultado del trabajo interno del equipo técnico para definir qué podía considerarse como montos de inversión relacionados con la discapacidad, estableciendo criterios para considerar recursos destinados a proyectos de inversión y gasto corriente (CID, 2025d).

El Ministerio del Deporte de Chile no parece contar con programas exclusivos para personas con discapacidad, lo que dificulta definir un presupuesto específico para tales iniciativas. Sin embargo, implementa diversas estrategias dentro de programas gubernamentales más amplios para beneficiar a esta población, como apoyo a deportistas, financiamiento al Comité Paralímpico Chileno, creación de espacios competitivos para atletas paralímpicos y financiamiento de proyectos e investigaciones deportivas relacionadas (Aguilar-Farías et al., 2024b). Además, existe una fracción del presupuesto del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) destinada a financiar proyectos inclusivos, con una línea específica de deporte inclusivo. Estos esfuerzos contribuyen al desarrollo de esta población en el marco de programas existentes (CID, 2025b).

Indicador Once (I11)

De manera similar al I5, para el I11 (Porcentaje en la brecha de discapacidad de población suficientemente activa físicamente), se requiere una encuesta para su cálculo. Sin embargo, ninguno de los países reportó contar con encuestas con datos representativos de personas con discapacidad (CID, 2025a, e).

Indicador Doce (I12)

Se observan diferencias notables entre los países en el I12 (Porcentaje de programas de gobierno que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia). En este caso, comparando los datos de los dos únicos países que obtuvieron valores para el I12, Chile reporta un valor tres veces superior al de Ecuador. En cierta medida, estas diferencias podrían estar relacionadas con las variaciones en los sistemas de categorización y contabilidad de cada país.

Por tanto, es importante tener en cuenta que los valores de este indicador no son estrictamente comparables entre países, ya que Chile toma como referencia “programas”, mientras que Ecuador utiliza “proyectos”. Además, Chile clasifica sus programas en categorías gubernamentales diferentes a las de Ecuador, lo que puede influir significativamente en los niveles porcentuales reportados (CID, 2025a).

Por ejemplo, entre los programas de Chile se incluyen el “Programa de Protección Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle”, el “Programa para Niños, Niñas y Adolescentes de Intervención Integral Especializada” y el “Programa Habilidades para la Vida” (Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, 2024); mientras que en Ecuador se destaca el proyecto “Encuentro Activo del Deporte para el Desarrollo 2022–2025” (Ministerio del Deporte de Ecuador, 2021).

5.3 Limitaciones

La primera implementación piloto nacional de este proyecto identificó durante las dos fases varios desafíos en los procesos operativos para la generación de indicadores. A modo de advertencia, cabe destacar que todas las comparaciones realizadas en esta guía se basan en datos piloto de estos países, los cuales probablemente presenten una mayor variabilidad o dispersión de lo deseable debido a factores como la fecha de recolección, la validez de la fuente (por ejemplo, en cuanto a estandarización), la muestra y población de datos, y diferencias en la medición y el procesamiento. Por ello, las comparaciones presentadas aquí deben considerarse dentro de este margen de precisión y especificidad.

Las principales limitaciones identificadas fueron: alta variabilidad en las categorías administrativas y contables entre países, lo cual dificultó la comparabilidad; escasa documentación de procesos; falta de fuentes de datos fiables y de acceso público a metodologías y microdatos, lo que obstaculiza la transparencia y validación externa; falta de datos recientes de vigilancia para informar los indicadores de actividad física (el modelo exige que las encuestas tengan no más de cinco años, pero algunas utilizadas en este estudio datan de 2018, lo que limita su capacidad para reflejar los impactos actuales de políticas); y fragmentación de la información disponible.

Para futuras implementaciones, sería necesario involucrar a un equipo más amplio de personas expertas, tanto del ámbito de la investigación como de la actividad política, que puedan fortalecer la identificación de datos pertinentes para informar sobre los indicadores. No obstante, el fuerte compromiso político demostrado por los países ofrece una oportunidad para mejorar estos procesos operativos y generar indicadores más confiables y comparables en el futuro (CID, 2025a).

5.4 Conclusión

La primera implementación piloto nacional del conjunto de indicadores iberoamericanos, como parte de su proceso de validación, evidencia la necesidad de mejorar la calidad y accesibilidad de datos confiables en la región iberoamericana.

A pesar de las limitaciones parciales, los cinco países aportaron valores para los cuatro datos clave. Ninguno de los países participantes logró proporcionar datos para los doce indicadores completos. Chile y Colombia completaron ocho, Ecuador siete, y Costa Rica y Perú cuatro, aplicando las fórmulas del modelo iberoamericano. Es relevante destacar que los indicadores I3, I4 e I8 fueron calculados por todos los países, lo que subraya su importancia en la documentación estadística gubernamental y su relativa facilidad de recopilación a nivel nacional.

Estos resultados demuestran el potencial del modelo iberoamericano de indicadores para permitir comparaciones objetivas entre países y para monitorear los resultados de las políticas implementadas.

Sin embargo, persisten desafíos importantes, como la variabilidad en los procesos administrativos, la escasa documentación, los datos de vigilancia desactualizados y la limitada disponibilidad pública de metodologías y microdatos. Superar estas brechas es fundamental para mejorar la comparabilidad y la relevancia política del modelo.

A pesar de ello, este primer análisis resalta el valor de contar con un sistema estandarizado de indicadores para el seguimiento y evaluación de políticas relacionadas con la actividad física y el deporte en la región iberoamericana. A medida que los países fortalezcan sus procesos de obtención y reporte de datos, los análisis futuros serán más útiles y fiables.

De cara al futuro, sería esencial fortalecer la coordinación institucional, invertir en capacidades técnicas y aplicar metodologías de recolección de datos más recientes y estandarizadas. Al perfeccionar estos procesos operativos, los indicadores podrán respaldar mejor la formulación de políticas públicas basadas en evidencia, promoviendo discusiones significativas y estrategias informadas para impulsar la actividad física y el deporte como motores del desarrollo sostenible.

6 Referencias

- Aguilar-Farias, N., Martino-Fuentealba, P., Carcamo-Oyarzun, J., Cortinez-O’Ryan, A., Cristi-Montero, C., Von Oetinger, A., & Sadarangani, K. P. (2018). A regional vision of physical activity, sedentary behaviour and physical education in adolescents from Latin America and the Caribbean: results from 26 countries. *International journal of epidemiology*, 47(3), 976-986. <https://doi.org/10.1093/ije/dyy033>
- Aguilar-Farias, N., Miranda-Marquez, S., Toledo-Vargas, M., Sadarangani, K. P., Ibarra-Mora, J., Martino-Fuentealba, P., Carcamo-Oyarzun, J., Cristi-Montero, C., Rodríguez-Rodríguez, F., Guarda-Saavedra, P., Balboa-Castillo, T., Von Oetinger, A., & Cortinez-O’Ryan, A. (2024a). Results from Chile's 2022 report card on physical activity for children and adolescents. *Journal of exercise science and fitness*, 22(4), 390–396. <https://doi.org/10.1016/j.jesf.2024.07.004>
- Aguilar-Farias, N., Miranda-Marquez, S., Toledo-Vargas, M., Sadarangani, K. P., Ibarra-Mora, J., Martino-Fuentealba, P., Rodríguez-Rodríguez, F., Cristi-Montero, C., Henríquez, M., & Cortinez-O’Ryan, A. (2024b). Results From the First Para Report Card on Physical Activity for Children and Adolescents With Disabilities in Chile. *Journal of physical activity & health*, 22(1), 132–140. <https://doi.org/10.1123/jpah.2024-0073>
- Ahlert, G., & Repenning, S. (2023): Die ökonomische Bedeutung des Sports in Deutschland: Sportsatellitenkonto (SSK) 2019 und ein erster Ausblick auf das durch Covid–19 geprägte Jahr 2020. GWS Themenreport 2023/1, Osnabrück.
- Arroyo, J., Pinzón, L.,; Mora, J., Gómez, D. y Cendales, A. (2016) “Afrocolombianos, discriminación y segregación espacial de la calidad del empleo para Cali” Cuadernos de Economía, 35(69): 753-783 [en línea]. DOI: <http://dx.doi.org/10.15446/cuad.econ.v35n69.54347>
- Asamblea Legislativa de Costa Rica. (1998). *Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del régimen jurídico de la educación física, el deporte y la recreación, Ley 7800, Artículo 17*. Asamblea Legislativa de Costa Rica. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=26290#up
- Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2021). *Ley contra el hostigamiento y acoso sexual en el deporte. Ley 9967*. Asamblea Legislativa de Costa Rica. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=94098
- Ayres, L. (2008). Thematic coding and analysis. In Given, L. M. (ed.). *The SAGE encyclopedia of qualitative research methods* (pp. 876-868). Sage.
- Bárcena, A. y A. Prado (2016). El imperativo de la igualdad: por un desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores Argentina.
- Bauer, R., Sánchez-García, R., Hernández, D., Hernández-Angeles, D. F., González, S., Nieto, I., Mayo, X., & Jiménez, A. (2025). *Physical Activity, Sports Participation, and Sustainable Development in the Ibero-American Region: A Pilot Implementation of Indicators in Chile, Costa Rica, and Ecuador*. Under review.

- Bello M., A. y Rangel, M. (2000). "Etnicidad, "raza" y equidad en América Latina y el Caribe," Sede de la CEPAL en Santiago (Estudios e Investigaciones) 31450, Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Biermann F, Hickmann T, Sénit CA, Beisheim M, Bernstein S, Chasek P, Wicke B, Kim RE, Kotzé LJ, & Nilsson M. (2022). Scientific evidence on the political impact of the sustainable development goals. *Nat Sustain.* 5(9):795–800. doi:10.1038/s41893-022-00909-5.
- Brazo-Sayavera, J., Aubert, S., Barnes, J. D., González, S. A., & Tremblay, M. S. (2021). Gender differences in physical activity and sedentary behavior: Results from over 200,000 Latin-American children and adolescents. *PLOS ONE*, 16(8), e0255353. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255353>
- Bull, F. C., Al-Ansari, S. S., Biddle, S., Borodulin, K., Buman, M. P., Cardon, G., ... & Willumsen, J. F. (2020). World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *British journal of sports medicine*, 54(24), 1451-1462. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102955>
- Caja Costarricense de Seguro Social. (2018). *Vigilancia de los factores de riesgo cardiovascular, tercera encuesta 2018*. Caja Costarricense de Seguro Social. <https://www.binasss.sa.cr/cardiovascular2018.pdf>
- Campillo-Sánchez, J., Segarra-Vicens, E., Morales-Baños, V., & Díaz-Suárez, A. (2021). Sport and sustainable development goals in Spain. *Sustainability*, 13(6), 3505. <https://doi.org/10.3390/su13063505>
- CIDA (Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional) (2004) CIDA Evaluation Guide: Overcoming Challenges, Delivering Results, Meeting Expectations, Making a Contribution. Ottawa: CIDA.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2009), "Censos 2010 y la inclusión del enfoque étnico: hacia una construcción participativa con pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina", serie Seminarios y conferencias, N° 57 (LC/L.3095-P), Santiago.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2016), La matriz de la desigualdad social en América Latina. I Reunión de La Mesa Directiva de La Conferencia Regional Sobre Desarrollo Social, LC/G.2690(MDS.1/2). Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2018), La ineficiencia de la desigualdad, (LC/SES.37/3-P). Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2019a), Panorama Social de América Latina, 2019 (LC/PUB.2019/22-P/Rev.1), Santiago.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2019b), Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (LC/CRPD.3/6), Santiago.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) (2020), "Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad social en América Latina: retos para la inclusión", Documentos de Proyectos (LC/PUB.2020/14), Santiago.

Commonwealth (2019). Medir la contribución del deporte, la educación física y la actividad física a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Guía práctica de indicadores. Commonwealth Secretariat.

Congreso Nacional de Chile. (2013). *Ley 20686, Crea el Ministerio del Deporte*. BCN.
<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1053691&idVersion=2023-10-14&idParte=>

Consejo Iberoamericano del Deporte. (2019). *Iberoamérica y la Agenda 2030; El deporte como herramienta para el desarrollo sostenible; Introducción conceptual y revisión de experiencia; parte 1*. September, 2019. Accessed March, 2024. <https://www.segib.org/wp-content/uploads/SEGIB-Deportes-Librillo-1-WEB.pdf>

Consejo Iberoamericano del Deporte. (2022). *Declaración de Santo Domingo*. April 22, 2022. Accessed October 20, 2024. <https://www.coniberodeporte.org/es/documentacion/xxviiiiasamblea-general-cid/387-declaracion-de-santo-domingo-1/file>

Consejo Iberoamericano del Deporte. (2023). *Iberoamérica cuenta con sus primeros indicadores comunes para medir el impacto del deporte en el desarrollo*. May 8, 2023. Accessed October 20, 2024. <https://www.coniberodeporte.org/es/noticias/item/385-indicadores-desarrollo>

Consejo Iberoamericano del Deporte. (2025a). *Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física Para el Desarrollo Sostenible: Informe de Resultados y Lecciones Aprendidas de la Primera Etapa del Estudio Piloto de Indicadores*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15125091>

Consejo Iberoamericano del Deporte. (2025b). *Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física Para el Desarrollo Sostenible: Informe de País de Chile*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15126176>

Consejo Iberoamericano del Deporte. (2025c). *Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física Para el Desarrollo Sostenible: Informe de País de Costa Rica*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15126264>

Consejo Iberoamericano del Deporte. (2025d). *Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física Para el Desarrollo Sostenible: Informe de País de Ecuador*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15126324>

Consejo Iberoamericano del Deporte. (2025e). *Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física Para el Desarrollo Sostenible: Informe de Resultados y Lecciones Aprendidas de la Segunda Etapa del Estudio Piloto de Indicadores*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15676765>

Consejo Iberoamericano del Deporte. (2025f). *Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física Para el Desarrollo Sostenible: Informe de País de Colombia*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15676904>

- Consejo Iberoamericano del Deporte. (2025g). *Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física Para el Desarrollo Sostenible: Informe de País de Perú*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15676960>
- Consejo Iberoamericano del Deporte. (2025h). *Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física Para el Desarrollo Sostenible: Fichas Técnicas de la Fase 1*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15126424>
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL (2023). *Términos de Referencia de la Evaluación de Indicadores*. Ciudad de México: CONEVAL. Disponible:
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/Evaluacion_indicadores/VGI.aspx
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL (2024). *Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2023-2024. Presentación y análisis*. Ciudad de México: CONEVAL.
- Costa Santos, A., Willumsen, J., Meheus, F., Ilbawi, A., & Bull, F. C. (2023). The cost of inaction on physical inactivity to public health-care systems: a population-attributable fraction analysis. *The Lancet Global Health*, 11(1), e32-e39. [https://10.1016/S2214-109X\(22\)00464-8](https://10.1016/S2214-109X(22)00464-8)
- Del Popolo, F. (2019), "La inclusión de los pueblos indígenas y afrodescendientes en los censos de población y vivienda: avances y desafíos para la ronda 2020", Aspectos conceptuales de los censos de población y vivienda: desafíos para la definición de contenidos incluyentes en la ronda 2020 (LC/TS.2019/67), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Downward, P., Dawson, P., & Mills, T. C. (2016). Sports participation as an investment in (subjective) health: a time series analysis of the life course. *Journal of public health*, 38(4), e504-e510.
<https://doi.org/10.1093/pubmed/fdv164>
- Dudfield, O., & Dingwall-Smith, M. (2015). *Sport for development and peace and the 2030 agenda for sustainable development*. The Commonwealth Secretariat.
- Dudfield, O. (2018). SDP and the Sustainable Development Goals. H. Collison, S. Darnell, R. Giulianotti and P. H. David (eds.). *Handbook of Sport for Development and Peace* (pp. 116-127). Routledge.
- Eather, N., Wade, L., Pankowiak, A., & Eime, R. (2023). The impact of sports participation on mental health and social outcomes in adults: a systematic review and the 'Mental Health through Sport' conceptual model. *Systematic reviews*, 12(1), 102. <https://doi.org/10.1186/s13643-023-02264-8>
- European Statistical System (2019). *Quality Assurance Framework of the European Statistical System*. Available at <https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/european-quality-standards/quality-assurance-framework>
- Falconi, J. L., & Robinson, J. A. (2021). *The political economy of latin america: New visions*. working paper. Disponible en <https://voices.uchicago.edu/jamesrobinson/2021/06/08/the-political-economy-of-latin-america-new-visions-2/>

- Ferrari LMG, Kovalskys I, Fisberg M, Gómez G, Rigotti A, Sanabria LY, García MC, Torres RG, Herrera-Cuenca M, Zimberg IZ, Guajardo V. (2019). Socio-demographic patterning of self-reported physical activity and sitting time in Latin American countries: Findings from ELANS. *BMC Public Health*. Dec; 19:1-2.
- Ferrari, G. L. de M., Kovalskys, I., Fisberg, M., Gómez, G., Rigotti, A., Sanabria, L. Y. C., García, M. C. Y., Torres, R. G. P., Herrera-Cuenca, M., Zimberg, I. Z., Guajardo, V., Pratt, M., & Elans Study Group. (2020). Socio-demographic patterning of objectively measured physical activity and sedentary behaviours in eight Latin American countries: Findings from the ELANS study. *European Journal of Sport Science*, 20(5), 670–681. <https://doi.org/10.1080/17461391.2019.1678671>
- González, N. (2012). Discriminación salarial: un análisis entre mujeres afrocolombianas y no afrocolombianas en el área metropolitana de Cali. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 10(1): 563-578.
- González, S., Hernández, D., Hernández-Angeles, D. F., Nieto, I., Mayo, X., Sánchez-García, R., Bauer, R., & Jiménez, A. (2025a). *Do physical activity and sport contribute to sustainable development of our societies? Pilot implementation of the Ibero-American Indicators for Sport and Sustainable Development in Bogotá*. Manuscript submitted for publication.
- González, S., Sánchez-García, R., Bauer, R., Hernández, D., Hernández-Angeles, D. F., Nieto, I., Mayo, X., & Jiménez, A. (2025b). *Development of the Ibero-American Plan of Indicators to Measure the Impact of Sport on Development*. Manuscript in preparation.
- Graeff, B., Šafaříková, S., and Svoboda, A. (2021). *South American Sport for Development voices and the Sustainable Development Goals. Final report for the IOC studies centre*. <https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/1447497/south-american-sport-for-development-voices-and-the-sustainable-development-billy-graeff-simona-safa> [Acceso 4 marzo, 2025].
- Guthold, R., Stevens, G. A., Riley, L. M., & Bull, F. C. (2018). Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016: a pooled analysis of 358 population-based surveys with 1•9 million participants. *The lancet global health*, 6(10), e1077-e1086. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(18\)30357-7](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30357-7)
- Guthold, R., Stevens, G. A., Riley, L. M., & Bull, F. C. (2020). Global trends in insufficient physical activity among adolescents: a pooled analysis of 298 population-based surveys with 1•6 million participants. *The Lancet. Child & adolescent health*, 4(1), 23–35. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(19\)30323-2](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(19)30323-2)
- Hatton, D., Sanders, B., Smith, K., Lindsey, I., Dudfield, O., & Armstrong, M. (2019). *Measuring the contribution of sport, physical education and physical activity to the Sustainable Development Goals. Toolkit and model indicators*. Commonwealth Secretariat.
- Hickmann T, Biermann F, Sénit CA, Sun Y, Bexell M, Bolton M, Weiland S, Censoro J, Charles A, and Coy D. 2024. Scoping article: research frontiers on the governance of the sustainable development goals. *Glob Sustain*. 7:1–26. doi: 10.1017/sus.2024.4.

- Hickmann T. 2021. Locating cities and their governments in multi-level sustainability governance. *Polit Governance*. 9(1):211–220.
- ICODER (2020). *La Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física 2020-2030* (PONADRAF). San José.
- Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, ICODER. (2023a). *Informe Anual de Resultados Físicos y Financieros. Ejercicio Económico 2022*. ICODER. <https://www.icoder.go.cr/documentos/func-startdown/3390/>
- Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, ICODER. (2023b): *Reforma parcial al Reglamento General y Disciplinario de Juegos Deportivos Nacionales y Paranaconales, Núm. 216*. ICODER. <https://www.icoder.go.cr/documentos/func-startdown/3576/>
- ISPAH International Society for Physical Activity and Health. (2017). The Bangkok declaration on physical activity for global health and sustainable development. *British Journal of Sports Medicine*, 51(19), 1389-1391.
- Jones, I., Brown, L., and Holloway, I. (2013). *Qualitative research in sport and physical activity*. Sage.
- Juarrero, A. (2023). *Context changes everything: how constraints create coherence*. MIT Press.
- Katzmarzyk, P. T., Friedenreich, C., Shiroma, E. J., & Lee, I. M. (2022). Physical inactivity and non-communicable disease burden in low-income, middle-income and high-income countries. *British journal of sports medicine*, 56(2), 101-106. <http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2020-103640>
- Katzmarzyk, P. T., Powell, K. E., Jakicic, J. M., Troiano, R. P., Piercy, K., Tennant, B., & 2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee. (2019). Sedentary behavior and health: update from the 2018 physical activity guidelines advisory committee. *Medicine and science in sports and exercise*, 51(6), 1227. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000001935>
- Kay, T., and Dudfield, O. (2013). *The Commonwealth guide to enhancing development through sport*. Commonwealth Secretariat. doi:10.1186/s12966-019-0822-5
- Lee, I. M., Shiroma, E. J., Lobelo, F., Puska, P., Blair, S. N., Katzmarzyk, P. T., & Lancet Physical Activity Series Working Group (2012). Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. *Lancet (London, England)*, 380(9838), 219–229. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)61031-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61031-9)
- Lindsey, I., & Chapman, T. (2017). *Enhancing the contribution of sport to the sustainable development goals*. The Commonwealth. <https://doi.org/10.14217/9781848599598-en>
- Lindsey, I., and Darby, P. (2019). Sport and the Sustainable Development Goals: Where is the policy coherence? *International review for the sociology of sport*, 54(7), 793-812.
- Lopez-Jaramillo, P., Lopez-Lopez, J. P., Tole, M. C., & Cohen, D. D. (2023). Increasing muscular strength to improve cardiometabolic risk factors. *Clínica e Investigación en Arteriosclerosis (English Edition)*, 35(3), 144-154. <https://doi.org/10.1016/j.artere.2023.06.001>

- Malm, C., Jakobsson, J., & Isaksson, A. (2019). Physical activity and sports—real health benefits: a review with insight into the public health of Sweden. *Sports*, 7(5), 127. <https://doi.org/10.3390/sports7050127>
- Martínez, R., Holz, R., Vargas, L. y Espíndola, E. (2022). “Estratificación y clases sociales en América Latina: dinámicas y características en las dos primeras décadas del siglo XXI”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2022/214), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2022.
- Martínez-Moreno, A., Tobarra-Rodrigo, E., Carratalá-Puertas, L., y Ruiz-Callado, R. (2024). Una aproximación sociológica desde el deporte al capital social comunitario en barrios vulnerables. El caso de Colonia-Requena en Alicante (España). XV Congreso Español de Sociología FES, Universidad Pablo de Olavide del 26/06/24 al 29/06/2022
- Mejía Grueso, J., Pratt, M., Resendiz, E., Salvo, D., Cruz, G. I. N., Gomez, N. Y. R., ... & Varela, A. R. (2024). Physical activity policies at national and subnational levels: a study in Colombia, Costa Rica, Ecuador, and Mexico. *Journal of Physical Activity and Health*, 1(aop), 1-13. <https://doi.org/10.1123/jpah.2023-0342>
- Mills, K., Dudley, D., & Collins, N. J. (2019). Do the benefits of participation in sport and exercise outweigh the negatives? An academic review. *Best practice & research Clinical rheumatology*, 33(1), 172-187. <https://doi.org/10.1016/j.berh.2019.01.015>
- MINDEP, Ministerio del Deporte de Chile. (2016). *Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025*. MINDEP. https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/11008.pdf
- MINDEP, Ministerio del Deporte de Chile. (2018). *Resumen Ejecutivo “Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte 2018 en Población de 18 años y más”*. MINDEP. <https://biblioteca.digital.gob.cl/server/api/core/bitstreams/aa7663f1-9f47-4ff2-b3d5-43ba6ab89a63/content>
- MINDEP, Ministerio del Deporte de Chile. (2019): *Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte en menores de 5 a 17 años*. MINDEP. <https://ligup-v2.s3-sa-east-1.amazonaws.com/sigi/media/Resumen-Encuesta-de-h%C3%A1bitos-2019.pdf>
- MINDEP, Ministerio del Deporte de Chile. (2020a). *Protocolo general para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional*. MINDEP. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1149663>
- MINDEP, Ministerio del Deporte de Chile. (2020b). *National Survey on Physical Activity and Sports Habits on Children and Youth 2019 (NSPASHCY 2019)*, Santiago, Chile.
- Ministerio de Deporte de Ecuador. (2021). *Encuentro Activo del Deporte Para el Desarrollo 2022-2025*. Ministerio de Deporte de Ecuador. <https://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/presupuesto-general-del-estado-2023>
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile. (2024). *Banco integrado de programas sociales y no sociales (BIPS)*. Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile. <https://datasocial.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/programas/dashboard>

- Ministerio de Educación de Chile. (2023). *Bases Curriculares Primero a Sexto Básico*. Ministerio de Educación de Chile. https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf
- Ministerio de Educación de Perú (2022). *Política Nacional de Actividad Física, Recreación, Deporte y Educación Física (PONADRAF)*. Lima: Minedu.
- Ministerio del Deporte Chile (2016). *Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025*. Santiago de Chile: MD.
- Ministerio del Deporte Colombia (2023). *Plan Estratégico Sectorial. Deporte, recreación y actividad física*. Bogotá: Mindeporte
- Ministerio del Deporte de la República del Ecuador, Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, Consejo Nacional para la Igualdad de Género y ONU Mujeres. (2023). *Protocolo de actuación frente a casos de violencia de género en el sistema deportivo del Ecuador*. ONU Mujeres. <https://ecuador.unwomen.org/sites/default/files/2023-04/Protocolo%20de%20Actuaci%C3%B3n%20frente%20a%20casos%20de%20violencia%20de%20g%C3%A9nero%20en%20el%20sistema%20deportivo%20ecuatoriano.pdf>
- Ministerio del Deporte Ecuador (2018). *Plan Decenal de la Cultura Física: Deporte, Educación Física y Recreación DEFIRE 2018 – 2028*. Quito, Ecuador.
- Mora, Jhon y Andrés Arcila (2014) “Brechas salariales por etnia y ubicación geográfica en Santiago de Cali // Wage Gap by Geographic Location and Ethnicity in Cali (Colombia)” *Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa* (18) [en línea].
- Navarro, L. I., Palencia, Y. T., Arenas, C., & López, P. (2023). Sport and socio-educational intervention: impact of reinforcers in communities with socioeconomic disadvantage. *Cultura, ciencia y deporte*, 18(58), 179-198.
- OMS (2018). Plan de acción mundial sobre actividad física 2018-2030. Más personas activas para un mundo sano. World Health Organization, Geneva. ISBN 978-92-4-151418-7. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/327897/WHO-NMH-PND-18.5-spa.pdf>
- ONU (2016). *Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz (2018-2020)*. General Assembly on “Sport for development and peace: towards sport’s enabling of sustainable development and peace”, A/71/179, 21 July 2016. <http://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/06/14.pdf> [Acceso 4 mayo 2025]
- Organización Panamericana de la Salud, OPS (2007). *Agenda de Salud para las Américas 2008-2017*. Ciudad de Panamá; 3 de junio.
- Organización Panamericana de la Salud, OPS (2014). *Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud 2014-2019* [Internet]. 53.o Consejo Directivo de la OPS, 66.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas; del 29 de septiembre al 3 de octubre del 2014; Washington, DC. Washington, DC: OPS; 2014 (documento oficial 345)

- Owen, K. B., Corbett, L., Ding, D., Eime, R., & Bauman, A. (2025). Gender differences in physical activity and sport participation in adults across 28 European countries between 2005 and 2022. *Annals of Epidemiology*, 101, 52-57. <https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2024.12.011>
- Peña, X., & Wills, D. (2010). Ethnic earnings gap in Colombia. *Línea* en Ethnic Earnings Gap in Colombia, Banco de la República, Bogotá, 16.
- Presidencia de la República de Ecuador. (2021). *Decreto presidencial. La Secretaría del Deporte se denominará Ministerio del Deporte. Artículo 1, página 2*. Presidencia de la República de Ecuador. https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/instrument/files/Decreto_Ejecutivo_N._3.pdf
- Puyana Mutis, A. (2018). Desigualdad horizontal y discriminación étnica en cuatro países latinoamericanos. *CEPAL*, 125, 47-70.
- Ramalho, V. S. B. (2018). Experiência sociodesportiva e a criação colaborativa de uma praça comunitária num bairro de Carnide. *Intervenção Social*, (47/48), 215–233.
- Ramirez Varela, A., Hallal, P., Pratt, M., Bauman, A., Borges, C., Lee, I.-M., Heath, G., Powell, K. E., Pedisic, Z., Klepac Pogrmilovic, B., Milton, K., Nguyen, A., Foster, C., Cozzensa, M., Mclaughlin, M., Niño, G. I., Ferreira, P., Ekelund, U., Salvo, D., Ding, D., & Kohl, H. W., III., on behalf of the Global Observatory for Physical Activity (GoPA!) working group. (2021). *Global Observatory for Physical Activity (GoPA!): 2nd Physical Activity Almanac*, Global Observatory for Physical Activity (GoPA!). <http://dx.doi.org/1.051.572/202102>
- Ruiz, M. E., Ruiz Martin, P., & Ruiz Ruiz, E. (2019). *El deporte como herramienta para el desarrollo sostenible (Parte I)*. Consejo Iberoamericano del deporte. <https://www.segib.org/wp-content/uploads/SEGIB-CID-Deporte-y-ODS-Librillo-1.pdf> [Acceso 4 marzo, 2025].
- Salvo, D., Aguilar-Farias, N., Jauregui, A., & Varela, A. R. (2020). Sex and age disparities in physical activity among Brazilian adolescents: Nature or nurture? *Jornal de Pediatria*, 96(1), 4–7. <https://doi.org/10.1016/j.jpmed.2018.12.006>
- Salvo, D., Garcia, L., Reis, R. S., Stankov, I., Goel, R., Schipperijn, J., ... & Pratt, M. (2021). Physical activity promotion and the United Nations sustainable development goals: building synergies to maximize impact. *Journal of physical activity and health*, 18(10), 1163-1180.
- Salvo, D., Jáuregui, A., Adlakha, D., Sarmiento, O. L., & Reis, R. S. (2023). When moving is the only option: the role of necessity versus choice for understanding and promoting physical activity in low-and middle-income countries. *Annual Review of Public Health*, 44(1), 151-169. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-071321-042211>
- Sánchez-García, R., Bauer, R., González, S., Nieto, I., Mayo, X., & Jiménez, A. (2025a). *Sport Policy Alignment and Policy Effectiveness Regarding Sustainable Development Goals in the Ibero-American Region: The Cases of Chile, Ecuador, and Costa Rica*. Manuscript in preparation.
- Sánchez-García, R., Bauer, R., & Jiménez, A. (2025b). *Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física Para el Desarrollo Sostenible: Metodología de Evaluación de la Calidad de los Indicadores*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15722768>

- Sánchez-García, R., y Moscoso, D. (2015). La contribución de Pierre Bourdieu al estudio social del deporte, *Empiria*, 30, 161-80. DOI: [empiria.30.2015.13889](https://doi.org/10.13889/empiria.30.2015.13889)
- Secretaría General Iberoamericana. (2019). *El deporte como herramienta para el desarrollo sostenible: Iberoamérica y la Agenda 2030. Introducción conceptual y revisión de experiencias*. Secretaría General Iberoamericana. <https://www.segib.org/wp-content/uploads/SEGIB-Deportes-Librillo-1-WEB.pdf>
- Sherry, E., Agius, C., Toppo, C., Clark, S. (2019). *Measuring alignment and intentionality of sport policy on the sustainable development goals*. Melbourne: Swinburne Univ. of Technology.
- SITEAL, Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (2019): *Chile, Perfil de País*. SITEAL. https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_informe_pdfs/chile_dpe_-_25_09_19.pdf
- Sobotová, L., Šafaříková, S., & Martínez, M. A. G. (2018). Sport as a tool for development and peace: tackling insecurity and violence in the urban settlement Cazucá, Soacha, Colombia. In Meredith A. Whitley, William V. Massey, Simon C. Darnell, Brett Smith (Eds). *Sport in Underdeveloped and Conflict Regions* (pp. 111-126). Routledge.
- Spaaij, R. (2012). Building social and cultural capital among young people in disadvantaged communities: Lessons from a Brazilian sport-based intervention program. *Sport, Education and Society*, 17(1), 77-95.
- Sullivan, G. M., & Artino Jr, A. R. (2013). Analyzing and interpreting data from Likert-type scales. *Journal of graduate medical education*, 5(4), 541-542. <https://doi.org/10.4300/JGME-5-4-18>.
- UNESCO. (2015). *Quality physical education: guidelines for policy makers*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231101>
- UNESCO. (2017). *Kazan Action Plan*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252725>
- UNESCO. (2021). *Fit for Life: sport powering inclusive, peaceful, and resilient societies*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379910>
- UNESCO. (2023). *Impact Investment in Sport*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386122>
- United Nations, General Assembly (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1)*. United Nations. <https://undocs.org/en/A/RES/70/1> [Accessed March 4, 2025].
- Vagias, W.M. (2006) *Likert-Type Scale Response Anchors*. Clemson International Institute for Tourism & Research Development, Department of Parks, Recreation and Tourism Management. Clemson University. Disponible en <http://www.clemson.edu/centers-institutes/tourism/documents/sample-scales.pdf>
- van Zanten, J. A., & Putintseva, M. (2025). Evaluating governmental policies for the sustainable development goals using hierarchical clustering. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 1-19. <https://doi.org/10.1080/13504509.2024.2448669>

- Vancampfort, D., Firth, J., Schuch, F. B., Rosenbaum, S., Mugisha, J., Hallgren, M., ... & Stubbs, B. (2017). Sedentary behavior and physical activity levels in people with schizophrenia, bipolar disorder and major depressive disorder: a global systematic review and meta-analysis. *World psychiatry*, 16(3), 308-315. <https://doi.org/10.1002/wps.20458>
- Varela, A. R., & Hallal, P. C. (2024). Does every move really count towards better health? *The Lancet Global Health*, 12(8), e1215-e1216. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(24\)00173-6](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(24)00173-6)
- Viáfara, C. (2016) "Diferenciales de ingreso por el color de la piel y desigualdad de oportunidades en Colombia" *Revista de Economía del Rosario*, 20(1): 97-126.
- Weiland S, Hickmann T, Lederer M, Marquardt J, and Schwindenhammer S. (2021). The 2030 agenda for sustainable development: transformative change through the sustainable development goals? *Polit Governance*, 9(1), 90–95.
- Werneck, A. O., Baldew, S. S., Miranda, J. J., Diaz Arnesto, O., Stubbs, B., Silva, D. R., & the South American Physical Activity and Sedentary Behavior Network (SAPASEN) collaborators. (2019). Physical activity and sedentary behavior patterns and sociodemographic correlates in 116,982 adults from six South American countries: the South American physical activity and sedentary behavior network (SAPASEN). *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 16, 1-11. <https://doi.org/10.1186/s12966-019-0839-9>
- Wong, B. H. W., Peskoe, S. B., & Spiegelman, D. (2018). The effect of risk factor misclassification on the partial population attributable risk. *Statistics in medicine*, 37(8), 1259–1275. <https://doi.org/10.1002/sim.7559>
- World Health Organization. (2010). *Global recommendations on physical activity for health*. ISBN 9789241599979. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/44399/9789241599979_eng.pdf?sequence=1
- World Health Organization. (2018). *Global action plan on physical activity 2018-2030: more active people for a healthier world*. World Health Organization, Geneva. ISBN 978-92-4-151418-7. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf>
- World Health Organization. (2020). *Guidelines on physical activity and sedentary behaviour: at a glance*. Geneva. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/336656/9789240015128-eng.pdf?sequence=1>
- Zeng Y, Maxwell S, Runting RK, Venter O, Watson J.E, & Carrasco LR. (2020). Environmental destruction not avoided with the sustainable development goals. *Nat Sustain*. 3 (10):795–798. doi: 10.1038/s41893-020-0555-0.

ANEXO I

Relación entre alineación política y eficiencia política sobre el ODS 5 (igualdad de género) a partir del modelo iberoamericano de indicadores

Para evaluar la alineación de las políticas con los ODS en cada país, se realizó un análisis de contenido cualitativo (Jones et al., 2013) de las políticas deportivas nacionales referidas al deporte y la actividad física en cinco países de la región iberoamericana (Chile, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Perú). Los datos se analizaron cualitativamente mediante un método de codificación temática (Ayres, 2008) mediante codificación inductiva manual. La codificación temática se inspiró en los 3 indicadores del modelo referidos al ODS 5 como categorías principales. Tales indicadores son:

7. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de género
8. Porcentaje de mujeres en puestos directivos en la entidad nacional del deporte
9. Brecha porcentual de género en el porcentaje de población suficientemente activa físicamente

La codificación produjo primero códigos inductivos que posteriormente se agruparon en torno a los tres indicadores específicos. Así, si se detectaba algún código relacionado con un indicador, se identificaba la presencia de éste en el documento de política. Cuando no se detectaba ningún código relacionado con un indicador, se identificaba su ausencia. La presencia o ausencia de indicadores en los documentos mencionados implicaba la alineación o falta de alineación con las políticas, respectivamente. Es decir, la presencia de un indicador indicaría que ya existe una consideración y una previsión de acción sobre el tema al que apunta cada indicador y, en consecuencia, que existiría una línea de acción (al menos como intención) para alcanzar el tipo de ODS al que se refería el indicador específico.

En el análisis, decidimos incluir los principales documentos oficiales sobre actividad física y deporte a nivel nacional: “Política nacional de actividad física y deporte 2016-2025” (Ministerio del Deporte Chile, 2016); “Plan Decenal de la Cultura Física: Deporte, Educación Física y Recreación DEFIRE 2018 – 2028” (Ministerio del Deporte Ecuador, 2018); “La Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física 2020-2030 (PONADRAF)” (ICODER, 2020); “Plan Estratégico Sectorial. Deporte, recreación y actividad física” (Ministerio Deportes Colombia, 2023); “Política Nacional de Actividad Física, Recreación, Deporte y Educación Física” (Ministerio de Educación, 2022).

Además, como los indicadores actúan como marcadores indirectos de los ODS, se propuso una medida inicial de base acerca de la efectividad de las políticas, considerando las cifras reales de los indicadores referidos al ODS 5 del modelo IB que se pueden calcular para cada país.

Podemos observar de forma gráfica la relación entre la alineación de políticas y la efectividad de las políticas, utilizando un código de colores simple en la Tabla 8: verde si el indicador aparece tanto en el documento de política como si se ha logrado un valor para el indicador de acuerdo con el modelo; amarillo si aparece solo en uno de los dos casos (documento de política o valor); rojo si no aparece en ninguno de los casos.

Tabla 8. Relación entre la alineación de políticas y la efectividad de las políticas en Chile, Ecuador, Costa Rica, Colombia y Perú según el modelo IB

Indicadores	Chile	Ecuador	Costa Rica	Colombia	Perú
7. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de género	0%	-	-	-	-
8. Porcentaje de mujeres en puestos directivos en la entidad nacional del deporte	52.4%	48.6%	36.4%	36.36%	22%
9. Brecha de género en el porcentaje de población suficientemente activa físicamente	42.9%	17.0%	15.3%	30,11% (Brecha 18 a 64 años). 59,36% (Brecha 13 a 17 años) 27,37% (Brecha 6 a 12 años). 31,46% (Brecha 3 a 5 años)	-

Nota. Las celdas vacías (-) indican que no se pudo reportar ningún valor relevante para el indicador correspondiente. Los datos de los indicadores de los tres países provienen de Bauer et al. (2025). El código de color de las celdas es el siguiente: Verde, si el indicador aparece tanto en el documento de política como si se ha alcanzado un valor para el indicador según las fórmulas del modelo de IB; Amarillo, si aparece solo en uno de los dos casos (las celdas amarillas vacías (-) significan que el indicador estaba presente en el documento, pero no se pudo calcular; un valor en una celda amarilla significa que el indicador no estaba presente en el documento, aunque se pudo calcular); Rojo, si no aparece en ninguno de los casos.

A la luz de los resultados expuestos en la Tabla 8, podemos constatar cierta disparidad entre la alineación política y la eficiencia política por parte de los países respecto a los tres indicadores vinculados al ODS 5 (igualdad de género).

La mayoría de los países son conscientes y presentan una alineación política (así lo atestiguan los textos de política pública) acerca del problema de la brecha de género vinculada a la práctica físico-deportiva de su población (19): las mujeres hacen menos actividad físico-deportiva y presentan mayores niveles de sedentarismo. La mayoría de esos países pueden además realizar un cálculo específico sobre cuál es el porcentaje de esa brecha de género en su población, lo que implica un marcador indirecto de su eficiencia política.

En menor medida, pero aun en más de la mitad de los países, hay también consciencia y alineación política acerca de la brecha de género vinculada a la presencia en puestos directivos (18). De hecho, todos los países son capaces de generar datos sobre el porcentaje de mujeres en puestos directivos de organismos rectores del deporte.

Ahora bien, en lo que respecta a la cuestión del presupuesto dirigido a programas de género (17), encontramos una verdadera ausencia de conciencia y alienación política sobre la cuestión (solo está presente en la política pública de uno de los países, Chile) así como una incapacidad para poder obtener valores monetarios concretos, lo que implica ausencia de eficiencia política en la materia.

Es decir, a pesar de que los países han identificado mediante un diagnóstico cual es la problemática fundamental (la brecha de género, tanto en la práctica (18) como en la dirección/gestión (19)), no serán capaces de llevar a cabo políticas públicas eficientes a menos que puedan calcular el porcentaje de gasto concreto en programas de género (17) vinculándolo a cambios en los indicadores de brecha de género (18,19).